

Hochschule für
Künste im Sozialen,
Ottersberg

BACHELORARBEIT

Gerechte Sprache, schräge Narrative und Othering-Prozesse: Hochschule und Künste im sozialen ‚Happyland‘

im Bachelorstudiengang
Theater im Sozialen. Theaterpädagogik

Vorgelegt von:

Marie Gerwing

Matrikelnummer: 302088

Betreuende Gutachterin:

Kerstin Schoch

Zweite Gutachterin:

Prof.in Dr. phil. Maren Witte

Offizieller Abgabetermin: 09.02.2021

Eingereicht am: 31.12.2020

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
1.1. Fragestellung und Aufbau der Arbeit.....	2
1.2. Forschungsperspektive und (Selbst-)Kritik.....	3
2. Zentrale Begriffe und Theorien.....	4
2.1. Rassismus.....	5
2.1.1. Formen des Rassismus.....	6
2.1.2. Intersektionalität.....	7
2.2. Postkolonialität.....	8
2.3. Epistemische Gewalt.....	8
2.4. Othering.....	9
2.4.1. ‚Orientalismus‘ nach Edward W. Said.....	10
2.4.2. Der ‚weiße Blick‘ nach Frantz Fanon.....	11
2.4.3. ‚Weiße Fantasien‘ nach Grada Kilomba.....	11
2.5. Sprache.....	12
2.6. Narrativ und Diskurs.....	13
3. Theater im Spannungsfeld zwischen Diversität und institutionellem Rassismus.....	15
3.1. Diversität – eine herrschaftskritische Perspektive.....	16
3.2. Theater und Rassismus – praxisnahe kritische Perspektiven.....	17
3.2.1. Struktureller Rassismus im Theaterbetrieb.....	17
3.2.2. Der ‚weiße Blick‘ und weiße Universalität auf deutschen Bühnen.....	18
3.2.3 ‚Blackfacing‘ – Rassistische Darstellungen mit Tradition.....	19
3.3. Beispiele antirassistischer Gegenstrategien.....	19
3.3.1. Julia Wissert und die Anti-Rassismus-Klausel für Kulturbetriebe.....	19
3.3.2. Anta Helena Reckes Inszenierung der ‚abweichenden Wiederholung‘.....	20
3.3.3. Azadeh Sharifi über notwendige ‚Störungen‘ und Interventionen.....	21
4. Rassismus, Diversität und ihre Kritik im Hochschulkontext.....	21
4.1. Koloniale Kontinuitäten und die Institutionalisierung von Diversitätspolitik an deutschen Hochschulen.....	21
4.1.1. Diversitätskritik im Hochschulkontext.....	23
4.1.2. ‚Happy-Diversity‘ und die ‚Nicht-Performativität‘ von Diversitätspolitik nach Sara Ahmed.....	24
4.1.3. Forderungen zur Dekolonisierung von Campus, Curriculum und Zugängen.....	25
4.2. Kunsthochschulen als Soziale Felder.....	26
4.2.1. Kunstbegriff, Wissen und epistemische Gewalt.....	27
4.2.2. Chancen(un)gleichheit, Ein- und Ausschlüsse und Repräsentationen.....	28
5. Diversität und Gleichstellung an der HKS Ottersberg.....	29
5.1. Methode.....	29

5.2. Ergebnisse.....	31
5.2.1. Zentrierung von <i>weißem</i> Wissen und <i>weißer</i> Kunst.....	31
5.2.2. (Un)gerechte Sprache und Begrifflichkeiten.....	32
5.2.3. Stereotype Darstellungen und Narrative in der künstlerischen Praxis.....	33
5.2.4. Ausschlüsse von Studierenden durch (Un)gleichbehandlung.....	34
5.2.5. Ignoranz und Abwehr oder ‚Happy-HKS‘.....	35
6. Diskussion.....	36
6.1. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.....	37
6.2 Limitationen.....	40
6.3 Praxisbezogener Ausblick und Handlungsmöglichkeiten.....	42
6.4. Fazit.....	45
Literaturverzeichnis.....	48
Erklärung über die Eigenständigkeit.....	52

1. Einleitung

„Happyland ist eine Welt, in der Rassismus das Vergehen der Anderen ist. In Happyland wissen alle Bewohner*innen, dass Rassismus etwas Grundschlechtes ist. Etwas, das es zu verachten gilt. Rassismus ist in Happyland enorm moralisch aufgeladen. Rassismus ist NPD, Baseballschläger, Glatzen und inzwischen auch die AfD. [...] Der Begriff ist nicht ambivalent, denn rassistisch ist, wer schlecht ist. Darüber gibt es in Happyland einen Konsens“ (Ogette 2017: 21).

So wurde von Tupoka Ogette im Jahr 2017 der Begriff ‚Happyland‘ in ihrem Werk „exit RACISM: rassismuskritisch denken lernen“ (Ogette 2017) eingeführt. ‚Happyland‘ ist weniger eine Ortsbeschreibung, sondern, der Autorin, Aktivistin und Expertin für Vielfalt und Antidiskriminierung zufolge, die metaphorische Beschreibung eines Zustandes, in welchem *weiße*¹ Menschen unbewusst verweilen können, solange eine aktive und bewusste Auseinandersetzung mit Rassismus und seinen Wirkungen, Ursprüngen und Folgen nicht stattgefunden habe (vgl. ebd.: 21).

Infolge weltweiter Proteste der „BlackLivesMatter“-Bewegung nach dem Mord an dem Afro-Amerikaner George Floyd durch einen *weißen* Polizisten in den USA, fand auch im deutschen Kontext in diesem Jahr (2020) eine zunehmend medial präsente Debatte über strukturelle und institutionelle Formen des Rassismus statt. Von Rassismus betroffene Menschen², Wissenschaftler*innen, Künstler*innen, Aktivist*innen und Initiativen machen hingegen schon seit vielen Jahrzehnten darauf aufmerksam, dass Rassismus tief in der deutschen Gesellschaft und ihren Institutionen verankert ist. Ursprünge sowie auch Wirkungen dessen, werden unter anderem in der postkolonialen Theorie fokussiert. Es werden bis in die Gegenwart wirkmächtige Narrative des europäischen Kolonialismus in betrachtet, sowie die ursprüngliche Herstellung und Vermittlung kolonial-rassistischer Wissensbestände, Sprache und Alltagspraxen, welche sich in Prozessen des Othering (‚Zum-Anderen-machen‘/ ‚different-machen‘) äußern (vgl. hierzu: Castro Varela 2016). Othering findet, wie unter anderem von Tupoka Ogette hervorgehoben, oftmals nicht durch intentionale oder böswillige Handlungen und Äußerungen statt. Während in ‚Happyland‘ Rassismus nur als solcher benannt werden dürfe, wenn eine bewusst-rassis-

1 Die *kursiv*-Schreibung des Begriffes *weiß* soll verdeutlichen, dass es sich um eine kritisch zu betrachtende Konstruktion handelt, welche mit sozialen, gesellschaftlichen und politischen Privilegien verbunden ist. Es handelt sich nicht um eine biologische Beschreibung oder tatsächliche Farbbezeichnung.

2 Im Verlauf dieser Arbeit sollen im Folgenden die politischen Selbstbezeichnungen ‚Schwarz‘ und ‚People of Color‘ verwendet werden sowie die abgekürzte Bezeichnung aus dem Englischen ‚BIPOC‘ (Black, Indigenous and People of Color). Schwarz wird bewusst großgeschrieben und die Begriffe werden als Selbstbezeichnungen, anders als der Begriff *weiß*, nicht kursiv gesetzt. Durch die Großschreibung sowie an dieser Stelle soll hervorgehoben werden, dass es sich nicht um adjektivische Beschreibungen handelt, sondern um politisch gewählte Selbstbezeichnungen, die jegliche kolonial geprägte und rassistische Fremdbezeichnung ablehnen und gemeinsame Erfahrungen in einem rassistischen System beschreiben. Derartige Begriffe befinden sich in einer konstanten Verhandlung und die Tatsache, dass sie aus einem Selbstbezeichnungsprozess hervorgegangen sind, bedeutet nicht, dass alle von Rassismus betroffenen Menschen sich so bezeichnen möchten. Zu Ursprung und Bedeutung dieser und weiterer Begriffe siehe auch: Ogette (2017)

tische Intention zugrunde liege (vgl. Ogette 2017: 21), machen Ogette und weitere rassismuskritische Autor*innen und Wissenschaftler*innen darauf aufmerksam, dass auch wohlmeinendes Verhalten rassistisch diskriminieren kann. Auch der vorliegenden Arbeit liegt die hieraus resultierende Annahme zugrunde, dass Rassismus nicht nur in Form intentionaler und gewalttätiger Übergriffe auftritt, sondern auf verschiedensten miteinander verwobenen Ebenen ein alltäglicher und oftmals subtiler Teil gesellschaftlicher Praxis ist (vgl. Scharathow 2009: 16).

Eine Auseinandersetzung mit den Erscheinungsformen, Ursprüngen, Wirkungen und Folgen des strukturellen, institutionellen sowie alltäglichen Rassismus findet im Zuge erstarkender Diversitätspolitikern vermehrt auch in Kunst- und Kultur-, sowie in Bildungsinstitutionen statt. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre, in welchen in künstlerischer Praxis, Vermittlung und Bildung vermehrt Aufmerksamkeit auf gesellschaftliche Diversität und Vielfalt gerichtet wird, bringen die Chancen einer nachhaltigen Öffnung dieser Strukturen, Partizipation und Chancengleichheit sowie dem Abbau institutionalisierter Rassismen mit sich. Gleichzeitig wird von Kritiker*innen davor gewarnt, Theater, Museen und auch Hochschulen könnten durch mehr Diversität und Repräsentation ihr Bild nach außen als „tolerant“ und „weltoffen“ (vgl. Kuria 2015: 59) verbessern, ohne ihre eigenen Verstrickungen in Machtverhältnisse in den Blick zu nehmen und strukturelle Veränderungen tatsächlich anzugehen.

1.1. Fragestellung und Aufbau der Arbeit

Aus den genannten theoretischen Annahmen resultiert das *Erkenntnisinteresse* dieser Untersuchung, in welcher es weniger um die Frage gehen soll, *ob* struktureller Rassismus und koloniale Kontinuitäten in den betrachteten Institutionen wirksam sind, sondern vielmehr *wie* diese in institutionellen Verfahren, Normativitäten, Wissensbeständen, Diskursen, und Alltagspraxen wirken und reproduziert werden. Zugrunde liegt die *Fragestellung*, inwieweit sich ‚Happyland‘ als metaphorisches Konzept auf *weiße* Kultur- und Bildungsinstitutionen, im Spezifischen auf Theater- und Kunsthochschulen übertragen lässt und welche Rolle Diversitätspolitikern³ in diesem Kontext einnehmen. Zur Betrachtung dessen sollen aus postkolonialer und rassismuskritischer Perspektive insbesondere die Bedeutung von Sprache, Narrativen und Othering-Prozessen⁴ für die Aufrechterhaltung asymmetrischer Machtstrukturen in den betrachteten Feldern untersucht werden.

3 Diversitätspolitikern: Unter dem Begriff lassen sich Maßnahmen, Programme oder Richtlinien zur Umsetzung von mehr Vielfalt im institutionellen, unternehmerischen sowie gesellschaftspolitischen Kontext zusammenfassen. Diversität und Diversitätspolitikern werden in Kapitel 3.1. kritisch eingeführt. Die Begriffe ‚Diversität‘, ‚Diversity‘ und ‚Vielfalt‘ werden im Folgenden synonym verwendet.

4 Zur Kontextualisierung und Erläuterung der zugrundeliegenden Konzepte und warum diese im Kontext Rassismus relevant sind, siehe: ‚Othering‘: Kapitel 2.4.; ‚Sprache‘: Kapitel 2.5.; Narrative: Kapitel 2.6.

Nachdem einleitend bereits der ‚Happyland‘-Begriff erläutert wurde, folgt in Kapitel 2 eine Einführung in weitere zentrale Begriffe und Theorien, welche das Erkenntnisinteresse und die Forschungsperspektive prägen. Diversität und Diversitätskritik werden in Kapitel 3 eingeführt. Darauf folgt eine praxisnahe Betrachtung rassistischer Aktualitäten und Traditionen am Theater, sowie Beispiele antirassistischer Gegenstrategien. In Kapitel 4 werden koloniale und rassistische Kontinuitäten, im Zusammenspiel mit Diversitätspolitiken im Hochschulkontext und spezifisch an Kunsthochschulen, untersucht. Darauf folgt der empirische Teil dieser Arbeit: In Kapitel 5 wird ein ausgewählter qualitativer Ausschnitt aus der „Onlineerhebung zu Gleichstellung und Diversität“ (Schoch 2020a) an der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg analysiert und mit den gewonnenen Erkenntnissen aus den theoretischen Teilen in Bezug gesetzt. Im abschließenden Kapitel 6 werden Ergebnisse zusammengefasst, Schlussfolgerungen für die Praxis gezogen und Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt.

1.2. Forschungsperspektive und (Selbst-)Kritik

„Eine Kritik der Gewalt untersucht die Bedingungen der Gewalt und ihrer Rechtfertigung, aber sie fragt auch danach, wie die Fragen, die wir stellen, bereits im Vorhinein unser Verständnis von Gewalt bestimmen“ (Butler 2007: 19; s.a. Brunner 2020: 246).

Eine Betrachtung gesellschaftlicher Ungleichheitsverhältnisse sowie ihre kritische Untersuchung, bedürfen einer selbstkritischen Positionierung innerhalb dieses Feldes und einer Markierung der Perspektive, aus der geforscht und Kritik geübt wird. In Anbetracht der Fokussierung und Untersuchung rassistischer Strukturen in dieser Arbeit, darf das umfassende Verständnis der *weißen* Verfasserin bezweifelt werden.

Im Sprechen über Rassismus stehen *weiße* Menschen in anderen Traditionen als Schwarze Menschen und People of Color, (vgl. Arndt/Ofuatey-Alazard 2011: 16) „[s]chließlich ist jedes Sprechen – auch das akademisch-wissenschaftliche – immer subjektiv geprägt“ (ebd.). Infolgedessen bemüht sich die Verfasserin um Transparenz über die Herleitung der zugrundeliegenden Annahmen, welche auf kritischen Reflexionen, Forschung und Wissen von BIPOC und auf deren Kämpfen um Anerkennung basieren, sowie auch über die eigene theoretische Selbstverortung. Eine wichtige Grundlage eines solchen *Blickes auf den eigenen Blick*, sowie auch der Forschungsperspektive auf den Gegenstand dieser Arbeit, stellt die kritische Weißseinsforschung (vgl. hierzu u. a.: (vgl. hierzu u. a.: Arndt u. a. 2005)) dar, deren theoretische Kontextualisierung und Diskussion in dieser Arbeit leider nicht vertieft werden kann. Ausgangspunkt jener ist eine ‚Refokussierung‘ auf *weiße* Subjekte des Rassismus anstelle eines *weißen* Neutralitätsanspruches aus welchem ‚die Anderen‘ als ‚anders‘ markiert und betrachtet werden, während die Position der Deutungsmacht meist

unmarkiert bleibt. Auf diese Aspekte soll im Laufe dieser Arbeit noch genauer eingegangen werden.

Gleichermaßen bedarf eine Auseinandersetzung mit Ungleichheiten, wenn diese nicht unreflektiert reproduziert werden sollen, einer kritischen Betrachtung von Differenzkategorien und deren Ambivalenzen. So kann eine unkritische Fokussierung auf Kategorien wie beispielsweise *weiß* und Schwarz zu einer Essentialisierung dieser führen, wohinter die sehr unterschiedlichen Individuen mit ihren diversen und teils gegenläufigen Positionen verschwinden. Auf der anderen Seite haben derartige Konstrukte jedoch eine nicht zu unterschätzende Wirkmächtigkeit auf soziale Wirklichkeit, Erfahrungen und Wahrnehmungen. Beispielsweise drücken Selbstbezeichnungen wie Schwarz, People of Color oder BIPoC die gemeinsamen Erfahrungen in einer rassistisch strukturierten Gesellschaft aus, welche durch ein Nicht-Benennen häufig unbeachtet blieben (vgl. u. a.: Ogette 2017: 76ff). Bei deutschen Theatern und Hochschulen handelt es sich hingegen um mehrheitlich *weiße* Räume, was zum Einen Ausschlüsse produziert und zum Anderen nicht als losgelöst von deren Tradition als Orte der Produktion und Vermittlung rassistischer Narrative und Wissensbestände betrachtet werden kann. Eine Benennung von konstruierten Kategorien lässt sich somit als notwendig betrachten, um ihre Wirkungen und ihren Gewaltgehalt sichtbar und kritisierbar zu machen.

Kritik zielt in dieser Arbeit nicht auf das Aufdecken oder Herausstellen rassistischer Praxen spezifischer Institutionen oder Individuen ab. Es geht vielmehr um die Untersuchung der Machtverhältnisse und Praktiken, welche die Aufrechterhaltung und Reproduktion des in allen Bereichen wirksamen Rassismus und weiterer Ungleichverhältnisse begünstigen. Grundlegend ist hierbei die Annahme, dass die Umsetzung von mehr Diversität und Gleichberechtigung nur über eine intersektionale⁵ Auseinandersetzung mit gesellschaftlich verankerten Diskriminierungsverhältnissen, auf institutioneller sowie individueller Ebene, möglich sein kann. Nicht zuletzt lässt sich auch der Aufbau dieser Arbeit als Dokumentation eines solchen prozesshaften und unabgeschlossenen Denk- und Lernprozesses der Verfasserin betrachten, auf dem Weg, um es mit Tupoka Ogette zu sagen „raus aus Happyland“ (ebd.: 121).

2. Zentrale Begriffe und Theorien

In diesem Kapitel soll in zentrale Begrifflichkeiten, Theorien und Konzepte, auf welchen die Betrachtungen dieser Arbeit aufbauen, eingeführt werden. Sie können an dieser Stelle nicht umfassend und abschließend diskutiert werden. Vielmehr wird ihre Einführung aus postkolonialer Perspektive als grundlegend für das weitere Verständnis der darauffolgenden Untersuchungen und der zugrundeliegenden theoretischen Annahmen erachtet.

⁵ Das Konzept der Intersektionalität wird in Kapitel 2.1.2. eingeführt.

2.1. Rassismus

"Rassismus hat das Schicksal ganzer Nationen und Generationen verändert und der heutigen Welt seinen grässlichen Stempel aufgedrückt. Wie können wir annehmen, dass so ein wirkmächtiger Koloss auf einmal nicht mehr existiert? [...] Rassismus ist die Norm und nicht die Ausnahme. Und um ihn zu demontieren, ist es immens wichtig, dass wir dies anerkennen und begreifen" (Ogette 2017: 41).

In Alltagssprache, Medien und Diskursen gibt es gesamtgesellschaftlich keinen Konsens darüber, wie Rassismus zu definieren ist. Anschließend an Tupoka Ogette und weitere zentrale Autor*innen, Künstler*innen und Wissenschaftler*innen im aktuellen Diskurs um Rassismus, Diversität und Postkolonialität muss Rassismus als komplexes, strukturelles und Gesellschaft strukturierendes „System von Unterdrückungsmechanismen und Deutungen“ (Scharathow 2009: 16) verstanden werden, von welchem Individuen und soziale Gruppen auf sehr unterschiedliche Art und Weise betroffen sind, bzw. davon profitieren. Rassismus lässt sich nach Grada Kilomba (vgl. 2019: 40f) als Zusammenspiel von Vorurteilen und Macht definieren. Eine Voraussetzung für die Wirkmächtigkeit von Vorurteilen ist die Konstruktion von ‚Andersheit‘ (Othering), was bedeutet, dass Menschen z.B. aufgrund ihrer Herkunft, Religion, sexueller Orientierung etc. als ‚abweichend‘ markiert werden. ‚Andersheit‘ und ‚Abweichung‘ können jedoch nur aus einer Gruppe heraus bestimmt werden, die die Macht hat, sich selbst als die Norm zu definieren – in diesem Falle die *weiße* Norm. Aus diesem dominanten Zentrum heraus können Menschen in Gruppen eingeteilt werden, denen meist als unveränderbar und naturgegeben angesehene Eigenschaften, Einstellungen und Handlungspraxen zugewiesen werden. Mit dieser Einteilung in ein ‚Wir‘ und ‚Die Anderen‘ geht eine Hierarchisierung einher, welche letztendlich die Aufrechterhaltung von Macht und Privilegien sichert. Diese Dimension der Macht äußert sich in globalen Unterschieden in der Verteilung und Zugänglichkeit von wertvollen Ressourcen, wie politischer und medialer Repräsentation, Jobs, Bildung, Wohnraum etc. (vgl. ebd.). Die komplexen Formen und Wirkungsweisen des Othering sollen in den folgenden Kapiteln umfassender erörtert werden.

Nach Tupoka Ogette wird in ‚Happyland‘ Rassismus nicht in der Mitte der Gesellschaft, sondern am rechten Rand verortet. Dem lässt sich hinzufügen, dass, anschließend an Grada Kilomba, Rassismus häufig als eine Sache der Vergangenheit betrachtet wird, erneut als Randphänomen, nicht jedoch als konstitutives Zentrum europäischer Politiken und Selbstverständnisse (vgl. ebd.: 38). Kilomba benennt Rassismus als eine gewaltvolle Realität für Betroffene. Rassismus habe außerdem eine zentrale Rolle gespielt in der Entwicklung europäischer Politiken, von ihren Anfängen in Sklaverei und Kolonisierung bis zu heutiger Migrationskontrolle und Grenzpolitik (vgl. ebd.).

2.1.1. Formen des Rassismus

„While *old* forms of racism appealed for ‚biological races‘ and the idea of ‚superiority‘ versus ‚inferiority‘ – and the exclusion of those who were ‚inferior‘ – *new* forms of racism rarely make reference to ‚racial inferiority‘, speaking instead of ‚cultural difference‘ or ‚religions‘ and their incompatibility with the natural culture. Racism has therefore changed its vocabulary. We have moved from the concept of ‚biology‘ to the concept of ‚culture‘“ (Kilomba 2019: 64f Herv. i. O.).

Grada Kilomba beschreibt in obigem Zitat eine Verschiebung in Begrifflichkeiten und Konzepten, die dem Rassismus zugrunde liegen: von der ‚Ethnisierung‘ oder ‚Biologisierung‘ (concept of ‚biology‘) zur ‚Kulturalisierung‘⁶ (concept of ‚culture‘). Auch wenn laut Kilomba in diesem ‚kulturellen Konzept‘ weniger von Hierarchien und mehr von Differenzen gesprochen wird, sei dies doch nur eine Veränderung im Vokabular, welche auf den hierarchisierenden Charakter und Wirkungsweisen des Rassismus kaum Einfluss habe (vgl. ebd.).

Rassismus tritt in Form von *strukturellem Rassismus*, *institutionellem Rassismus* und *alltäglichem bzw. Alltagsrassismus* (everyday Racism) in Erscheinung (vgl. ebd.: 41f). Diese Erscheinungsformen müssen jedoch als ineinander verwoben betrachtet werden, denn beispielsweise *institutioneller Rassismus* kann sowohl strukturell als auch alltäglich sein. *Struktureller Rassismus* äußert sich durch den Ausschluss aus dominanten Strukturen. Aufgrund tradiert Hierarchien in sozialen und politischen Strukturen, werden *weiße* Menschen gegenüber BIPoC privilegiert, was zu einer ungleichen Verteilung von Repräsentation, Zugängen und Teilhabe führt. Diese Ungleichheit wird manifestiert in institutionellen Systemen, wie dem Bildungssystem, in Lehrplänen, auf dem Arbeitsmarkt und auch in staatlichen Einrichtungen, wie der Justiz oder bei der Polizei. In diesem Falle handelt es sich um *institutionellen Rassismus*, welcher sich über etablierte formale Strukturen, Rechte, Gewohnheiten, Wertvorstellungen und Handlungspraxen und deren Zusammenwirken äußert, welche erneut die Bevorzugung *weißer* Subjekte sichern.⁷ *Alltagsrassismus*, welcher zweifelsohne auch auf struktureller sowie institutioneller Ebene stattfindet, bezieht sich auf alltägliche Prozesse des Othering, also auf Alltagspraxen, wie Sprache, (mediale) Diskurse, Bilder, Gesten, Aktionen und Blickweisen, welche Schwarze Menschen und People of Color als ‚anders‘ und ‚abweichend‘ markieren und

6 Durch die Wortendung ‚-ierung‘ wird auf die sozialen Vorgänge hingewiesen, über welche konstruierte Kategorien wie ‚Kultur‘, ‚Ethnie‘ oder vermeintlich biologische Unterschiede aktiv hergestellt werden.

7 Der Begriff des institutionellen Rassismus wird meist definiert nach dem Bericht von William MacPherson, welcher rassistische Strukturen in der britischen Polizei im Zuge der Ermittlungen zu dem rassistisch motivierten Mord an Stephen Lawrence aufdeckt: „Institutional racism [...] consists of: *The collective failure of an organisation to provide an appropriate and professional service to people because of their colour, culture, or ethnic origin. It can be seen or detected in processes, attitudes and behaviour which amount to discrimination through unwitting prejudice, ignorance, thoughtlessness and racist stereotyping which disadvantage minority ethnic people.* It persists because of the failure of the organisation openly and adequately to recognise and address its existence and causes by policy, example and leadership. Without recognition and action to eliminate such racism it can prevail as part of the ethos or culture of the organisation. It is a corrosive disease.“ (MacPherson of Cluny 1999, zit. nach: Saner/Vögele/Vessely 2016: 64 Herv. i. O.)

festschreiben. Der Begriff des *Alltäglichen* hebt hierbei hervor, dass es sich bei derartigen Erlebnissen nicht um punktuelle Einzelfälle handelt, sondern vielmehr um eine Konstellation fortlaufender Erfahrungen, die Menschen aufgrund ihrer Biografie oder ihres Aussehens machen. Im Bus, beim Einkaufen, auf Partys oder beim Essen mit der Familie (vgl. ebd.: 43).

2.1.2. Intersektionalität

„Intersektionalität ist eine Linse, die erlaubt zu sehen, woher Macht kommt und auf wen oder was sie prallt, wo es Verknüpfungen und wo es Blockaden gibt. Es gibt nicht einfach ein Rassismus-Problem hier und ein Gender-Problem dort, und ein Klassen- oder LGBTQ-Problem woanders. Häufig löscht das dominante Framing aus, was Menschen wirklich passiert“ (Crenshaw, zit. n.: Gunda-Werner-Institut 2019: 12).

Das Konzept der Intersektionalität hat seine Ursprünge im US-amerikanischen Schwarzen Feminismus und reicht in der Praxis weiter zurück als der Begriff, welcher durch Kimberlé Crenshaw Ende der 1980er Jahre geprägt wurde. Intersektionale Herangehensweisen adressieren die ‚Kreuzungen‘ (intersections) und Verschränkungen verschiedener Diskriminierungsformen, deren Wirkungsweisen, so Crenshaw (vgl. 1989) nicht isoliert voneinander betrachtet werden können. Wichtig ist hierbei, dass durch die Überschneidung und Gleichzeitigkeit dieser verschiedenen Formen neue eigenständige Diskriminierungserfahrungen entstehen können. „Intersektionalität, so Kimberlé Crenshaw, bedeutet, dass ich nicht erst von Rassismus und dann von Sexismus überfahren werde, sondern von beidem gleichzeitig“ (Hark 2019: 32).

Da in der vorliegenden Arbeit ein Hauptaugenmerk auf Diskriminierung und Ausschlüsse entlang rassifizierter⁸ Differenzlinien gelegt wird, soll an dieser Stelle hervorgehoben werden, dass diese Differenzlinien als verflochten mit denen anderer Diskriminierungsformen wie Sexismus⁹, Klassismus¹⁰ oder Ableismus¹¹ zu verstehen sind. Das alleinige Fokussieren einer Machtkategorie birgt die Gefahr, dass diese als getrennt und unabhängig von anderen Kategorien aufgefasst wird. Mit einem intersektionalen Ansatz soll auf die Komplexität von Diskriminierung aufmerksam gemacht werden, und auf deren vielfältige, oft widersprüchliche Verflechtungen und Überlagerungen (vgl. Hark 2019).

8 Rassifizierung beschreibt den sozialen Vorgang der Konstruktion vermeintlicher Differenzen auf Grundlage rassistischer Fremdzuschreibungen.

9 Sexismus beschreibt Diskriminierungen, stereotype Fixierung und Reduzierung aufgrund von (vermeintlichem) Geschlecht oder Geschlechtsidentität.

10 Klassismus beschreibt Diskriminierungen, stereotype Fixierung und Reduzierung aufgrund (vermeintlicher) sozialer Herkunft oder Position.

11 Ableismus beschreibt Diskriminierungen, stereotype Fixierung und Reduzierung aufgrund zugeschriebener oder tatsächlicher Behinderung.

2.2. Postkolonialität

„Die Grundidee des im anglophonen Raum entstandenen Postkolonialismus-Diskurses ist es, die Geschichtsschreibung des Kolonialismus von westlicher Hegemonie zu befreien und die historischen Entwicklungen neu und anders zu denken. So werden andere Zusammenhänge, geteilte Geschichten, Diskontinuitäten, Brüche und marginalisierte Sichtweisen ins Bewusstsein gerückt, die von der bisher favorisierten westlichen Normalität deutlich abweichen“ (Yildiz 2014: 19).

Postkolonialität ist kein Epochenbegriff, der sich auf die Zeit nach dem formellen Ende westlicher Kolonialherrschaft bezieht. Nach María do Mar Castro Varela umfasst die postkoloniale Theorie vielmehr ein breites Spektrum unterschiedlicher Zugänge, welche versuchen „die diffizilen Prozesse und Konsequenzen der kolonialen Beherrschung, die jahrhundertlang von Europa ausgingen, auf ihre sozialen und intellektuellen Folgen hin zu untersuchen“ (Castro Varela 2016: 153). In der postkolonialen Theorie werden weniger die territorialen und ökonomischen Dimensionen kolonialer Ausbeutung fokussiert, als die Gewalt, die im direkten Zusammenhang mit der Produktion und Vermittlung von Wissen steht. Es wird die epistemische (wissensbezogene) Gewalt untersucht, welche „koloniale Herrschaft nicht nur sicherte, sondern auch moralisch legitimierte“ (ebd.). Castro Varela hebt hervor, Wissen sei immer an bestimmte Macht- und Herrschaftsstrukturen gebunden. So brachte ein als natürlich und universell deklariertes westliches Wissen die bis heute wirksame Konstruktion unterlegener ‚Anderer‘ hervor. „Die gewaltvolle Repräsentation der *Anderen* als different und unterlegen erwies sich während der kolonialen Herrschaft ebenso als notwendig, um das souveräne und überlegene europäische Selbst hervorzubringen“ (ebd.: 155 Herv. i. O.). Vor diesem Hintergrund ist es Ausgangspunkt und Ziel der postkolonialen Studien, eurozentrische Narrative zu entlarven und hierdurch in diese zu intervenieren. Durch das sichtbar- und hörbar- Machen von verschwiegenem und ausgelöschtem Wissen (vgl. ebd.: 153), sollen dominante Diskurse und Erzählweisen transformiert werden.

2.3. Epistemische Gewalt

„Es gibt einen Kampf ‚um die Wahrheit‘, oder zumindest ‚im Umkreis der Wahrheit‘, wobei [...] gesagt werden soll, daß(!) ich unter Wahrheit nicht ‚das Ensemble der wahren Dinge, die zu entdecken oder zu akzeptieren sind‘, verstehe, sondern, das Ensemble der Regeln, nach denen das Wahre vom Falschen geschieden und das Wahre mit spezifischen Machtwirkungen ausgestattet wird“ (Foucault 1978: 53).

Der Begriff der epistemischen Gewalt adressiert den „Stellenwert vor allem wissenschaftlichen Wissens im Kontext globaler asymmetrischer Ungleichheits-, Macht- und Herrschaftsverhältnisse“ (Brunner 2020: 9). In post- und dekolonialen sowie auch feministischen Debatten gewann er in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend an

Bedeutung, während in anderen wissenschaftlichen Disziplinen und Forschungsbereichen nur selten von den gewaltvollen Dimensionen des verhandelten Wissens die Rede ist (vgl. ebd.).

„What knowledge is being acknowledged as such? And what knowledge is not? What knowledge has been made part of academic agendas? And what knowledge has not? Whose knowledge is this? Who is acknowledged to have the knowledge? And who is not? Who can teach knowledge? And who cannot? Who is at the centre? And who remains outside, at the margins?“ (Kilomba 2019: 25).

Grada Kilomba stellt die Frage, wessen Wissen als solches anerkannt wird und adressiert damit jeglichen Ort der Wissensproduktion- und Vermittlung. Das befragte Zentrum wird von Kilomba als ‚akademisches Zentrum‘ benannt, welches kein neutraler Ort sei, sondern ein Ort, an welchem Schwarzen Menschen und People of Color für eine zu lange Zeit das Sprechen und in Erscheinung Treten verwehrt worden sei (ebd.: 25f). Ähnliche Analysen liefert eine der bedeutendsten postkolonialen Theoretiker*innen Gayatri Chakravorty Spivak in ihrem 1984 erschienenen Essay „Can the Subaltern Speak?“ (Spivak 2008/1984), welches fokussiert, auf welche Weise marginalisierten¹² Personen das Sprechen für sich selbst verunmöglicht werde, während eine machtvolle Position stets das Sprechen *für* und *über* sie beanspruche. Akademiker*innen wie Kilomba kritisieren in diesem Kontext die absolute Zentrierung *weißen* Wissens, als Norm. Norm bedeute: *Neutralität*, *Objektivität* und *Universalität* des angebotenen Wissens. Wissenschaft und Forschung von Schwarzen Wissenschaftler*innen und Wissenschaftler*innen of Color hingegen werde als *subjektiv*, *persönlich* und *spezifisch* angesehen und somit weniger Bedeutung beigemessen (vgl. Kilomba 2019: 26). Kilomba stellt fest: „When they speak it is scientific, when we speak it is not scientific; [...] they have facts, we have opinions; they have knowledge, we have experiences“ (ebd.).

2.4. Othering

„Every time I am placed as ‘Other’ – whether it is the unwelcomed ‘Other,’ the intrusive ‘Other,’ the dangerous ‘Other,’ the violent ‘Other,’ the thrilling ‘Other,’ whether it is the dirty ‘Other,’ the exciting ‘Other,’ the wild ‘Other,’ the natural ‘Other,’ the desirable ‘Other,’ or the exotic ‘Other,’ - I am inevitably experiencing racism [...]. I become the ‘Other’ of whiteness, not the self – and therefore I am being denied the right to exist as equal“ (Kilomba 2019: 42).

Der aus dem Englischen übernommene Begriff ‚Othering‘ lässt sich ins Deutsche übersetzen mit ‚Different-machen‘, ‚Zum-Anderen-machen‘ oder auch ‚Veränderung‘ (vgl. Castro Varela 2016: 154). Othering bezeichnet das aktive Herstellen von ‚Andersein‘ oder ‚Fremdheit‘, in Abgrenzung zu einer unhinterfragten Norm. Aus diesem dominanten

¹² Marginalisierung beschreibt den sozialen Vorgang, bei welchem (vermeintliche) Menschengruppen aus dem privilegierten Zentrum heraus, an den ‚Rand‘ (‚margin‘) der Gesellschaft gedrängt werden. Durch die Marginalisierung wird Teilhabe an den vielzähligen Privilegien des Zentrums verwehrt.

Zentrum heraus können Menschen anhand konstruierter Differenzlinien, beispielsweise ‚Kultur‘, in Gruppen eingeteilt werden, denen meist als unveränderbar und naturgegeben angesehene Eigenschaften, Einstellungen und Handlungspraxen zugewiesen werden. Das ‚Andere‘ wird in diesem Prozess meist hervorgehoben, während das Zentrum aus welchem bezeichnet, definiert und bewertet wird, unmarkiert bleibt (vgl. Kilomba 2019). Othering ist nicht möglich ohne Norm und Normativität, gleichzeitig konstituiert sich die Norm selbst über das Ausgrenzen und ‚Different-Machen‘. Normen werden zu Normativität, wenn durch sie eine gesellschaftlich und kulturell dominante Vorstellung darüber etabliert wird, wie etwas *zu sein habe* (vgl. Saner/Vögele/Vessely 2016: 10f). Eine Betrachtung von Normativität verdeutlicht, dass auch Othering stets in intersektionalen Verwobenheiten stattfindet. Entlang rassistischer ebenso wie sexistischer, klassistischer, ableistischer und weiterer Differenzlinien wird das ‚Andere‘ hergestellt und somit aus der ‚Dominanzkultur‘¹³ machtvoll ausgegrenzt.

Wie bereits in der theoretischen Betrachtung des Rassismus erwähnt, findet Othering auf individueller, sowie auf struktureller Ebene statt. Dies kann durch alltägliche Praxen wie Sprache, Diskurse, Bilder, Gesten, Aktionen oder Blickweisen geschehen. Nach Grada Kilomba fungiert die Herstellung von rassifizierten ‚Anderen‘ als eine Projektion von Aspekten und Eigenschaften, welche die *weiße* Mehrheitsgesellschaft für sich selbst ablehnt und tabuisiert hat (vgl. Kilomba 2019: 40). Othering geht demnach mit einer Abwertung der ‚Anderen‘ einher, welche in Gegenüberstellung zu einer Aufwertung des *weißen* ‚Selbst‘ führt. Dies wird auch in den Theorien von Edward W. Said und Frantz Fanon dargelegt, welche als Vordenker aktueller Diskurse um Rassismus, Othering und Postkolonialität bezeichnet werden.

2.4.1. ‚Orientalismus‘ nach Edward W. Said

„Orientalism“ von Edward W. Said (2003/1978) gilt als Schlüsselwerk postkolonialer Theorien, basierend auf seinen Analysen zu den Zusammenhängen von Herrschaft, Wissen und Prozessen des Othering. Said legt dar, wie spezifisches Wissen zur kolonialen Beherrschung hergestellt und nutzbar gemacht wurde, indem der Orient als ‚barbarisch und unberechenbar‘, dem ‚zivilisierten und kalkulierbaren‘ Okzident gegenübergestellt wurde (vgl. Castro Varela 2016: 154). Basierend auf diesem Wissen über die ‚unzivilisierten Anderen‘, sei koloniale Gewalt als ‚Zivilisierungsmission‘

¹³ Der Begriff der „Dominanzkultur“ wurde geprägt durch Birgit Rommelspacher und bedeutet, „daß(!) unsere ganze Lebensweise, unsere Selbstinterpretation sowie die Bilder, die wir vom Anderen entwerfen, in Kategorien der Über- und Unterordnung gefasst sind. Wobei die Kultur hier in einem umfassenden Sinn verstanden wird, und zwar als das Ensemble gesellschaftlicher Praxen und gemeinsam geteilter Bedeutungen, in denen die aktuelle Verfasstheit der Gesellschaft, insbesondere ihre ökonomischen und politischen Strukturen, und ihre Geschichte zum Ausdruck kommen. Sie bestimmt das Verhalten, die Einstellungen und Gefühle aller, die in einer Gesellschaft leben, und vermittelt zwischen den gesellschaftlichen und individuellen Strukturen. Diese Kultur ist in westlichen Gesellschaften vor allem durch die verschiedenen Traditionen von Herrschaft geprägt, die zugleich auch sehr unterschiedliche Dimensionen umfassen. [...] Dominanzkultur [ist] als ein Geflecht verschiedener Machtdimensionen zu begreifen, die in Wechselwirkung zueinander stehen“ (Rommelspacher 1995, zit. nach Attia/Köbsell/Prasad 2015: 10).

gerechtfertigt worden (vgl. ebd.: 154f). Auch heutige weit verbreitete Narrative, welche beispielsweise der Idee sogenannter ‚Entwicklungshilfe‘ zugrunde liegen, speisen sich meist aus denselben Bildern, welche den ‚rückständigen‘ Osten (oder Süden) als Antagonist des ‚fortschrittlichen‘ Westens (oder Nordens) erneut hervorbringen.

2.4.2. Der ‚weiße Blick‘ nach Frantz Fanon

Während von Said mit Konzepten des Othering insbesondere Herrschaftsstrategien beleuchtet werden, wirft das 1952 erschienene Werk „Schwarze Haut, Weiße Masken“ von Frantz Fanon (2016/1952) einen psychoanalytischen Blick auf Konstruktionen von ‚Andersheit‘ im Kontext europäischer Kolonialisierung. Fanon, welcher neben seinen antikolonialen theoretischen Arbeiten auch Arzt und Psychiater war, untersucht die Verbindungen zwischen individuellen Bewusstseinsprozessen und überindividuellen, kollektiven Handlungsmustern. Die stetige Fremdzuschreibung auf Basis kolonial-rassistischer Deutungsmuster führe zu einer „Anonymisierung im Stereotyp“ (ebd.: 93), welche sich sowohl in die Selbstwahrnehmung der Fremd-Bezeichneten als auch in die Fremd-Wahrnehmung der Bezeichnenden und somit in individuelle Bewusstseinsprozesse einschreibe. Ausschlaggebend für diese entpersönlichende, anonymisierende Wirkung von Stereotypen ist nach Fanon der ‚weiße Blick‘, welcher die ‚andere‘ Person konstruiere und definiere, bevor eine differenziertere Wahrnehmung individueller Identität überhaupt möglich sei. Stereotype sind stets in Anonymität festgeschrieben. Fanon beschreibt, wie letztendlich das ständige Ausgesetztsein gegenüber dem ‚weißen Blick‘ zu einer entfremdeten Selbstwahrnehmung führe, zu einer „Erkenntnis in der dritten Person“ (vgl. ebd.: 94).

2.4.3. ‚Weiße Fantasien‘ nach Grada Kilomba

Rassismus äußert sich nach Grada Kilomba, anders als häufig angenommen, nicht bloß durch einen Mangel an Informationen über das vermeintlich ‚Andere‘, sondern vielmehr durch die *weiße* Projektion ungewollter Informationen auf das ‚Andere‘. Ob es sich hierbei um das Hinzufügen von etwas allgemein positiv oder negativ Konnotiertem handelt, mache in der Frage, ob es sich um eine rassistische Projektion handele, keinen Unterschied. Kilomba benennt es als eine Form des Voyeurismus, wenn die Ausstellung von ‚Andersheit‘ Vergnügen bereite. Derartige, häufig exotisierende¹⁴ Projektionen von ‚erwünschten‘ Imaginationen und Fantasien, werden auch als ‚Positiver Rassismus‘ bezeichnet. Laut Grada Kilomba widerspricht ein derartiger Begriff jedoch auf paradoxe Weise sich selbst, da Ausschluss, Isolation und ein rassistisches Blickregime niemals positiv sein könnten (vgl. ebd.: 68).

¹⁴ Exotisierung beschreibt einen sozialen Vorgang, in welchem der eurozentrisch geprägte Begriff des ‚Exotischen‘ mit vermeintlich positiven (und häufig sexualisierenden) Zuschreibungen belegt wird.

2.5. Sprache

„Oppressive language does more than represent violence; it is violence; does more than represent the limits of knowledge; it limits knowledge“ (Morrison 1993).

Ein wirkmächtiges Instrument in der Konstruktion von Differenzen und damit einhergehenden Hierarchien ist die Sprache. Wie auch von Toni Morrison in obigem Zitat beschrieben, wird Wirklichkeit durch Sprache nicht bloß abgebildet, sondern durch diese beständig konstituiert. Sprache basiert auf Wissenssystemen, welche, anschließend an Analysen zur epistemischen Gewalt, stets in Wechselwirkung mit Macht und Herrschaft zu betrachten sind. Gleichmaßen wie Wissen und Wahrheit, kann Sprache demnach weder neutral noch objektiv sein. Sprache und Begriffe, die wir nutzen, sind geprägt durch Geschichte, Kontext und die jeweilige Perspektive. Gleichzeitig werden ebendiese durch die Art und Weise des Sprechens immer wieder neu gebildet und verändert (vgl. Ogette 2017: 74). Begriffe und Sprachgebrauch können einen erheblichen Einfluss haben auf Denken, Wahrnehmung und Meinungsbildung. Somit kann Sprache bestehende Norm- und Abweichungsvorstellungen aufrechterhalten und stärken. Gleichmaßen ist Sprache wandelbar und erweiterbar und hat somit das Potenzial, im Sinne einer Dekonstruktion derartiger Ungleichheitsverhältnisse zu wirken. In den Worten von Kübra Gümüşay: „Sprache öffnet uns die Welt und grenzt sie ein – im gleichen Moment“ (Gümüşay 2020: 13) denn, „Sprache ist genauso reich und arm, begrenzt und weit, offen und vorurteilsbeladen wie die Menschen, die sie nutzen“ (ebd.: 24).

Forderungen nach einem gerechteren Sprachgebrauch sind in den vergangenen Jahren, meist mit einem Fokus auf gendergerechte Sprache, zunehmend in der gesellschaftlichen Mitte angekommen. Gender*Sternchen und Gender_Gap eröffnen sprachliche Möglichkeiten, um anstelle der tradierten ausschließlichen Nennung der männlichen Form alle Geschlechter zu benennen und somit die bestehende Norm zu hinterfragen und aktiv im Sinne von Sichtbarkeit und Gleichberechtigung zu wirken. Ebenso wie Geschlechternormen, werden auch Normsetzungen wie *Weißsein* oder auch Europäisch-/Deutschsein über die Sprache transportiert und verfestigt. Ungerechte und rassistische Sprache äußert sich hierbei auch durch nicht intendierte und unbewusste Prozesse und Sprachhandlungen, welche ein ‚Wir‘ und ‚die Anderen‘ definieren. Auch in diesem Kontext fungiert häufig das Nicht-Benennen der Norm zur Erhaltung ebendieser:

„So wird fast immer über die ‚Menschen mit anderer Hautfarbe‘ gesprochen. Ausgeblendet wird, dass in diesem Konstrukt auch *Weißsein* eine Rassifizierung erfahren hat und auch diese Menschen eine Hautfarbe haben. Es macht einen Unterschied, ob ich sage: ‚Er hat eine andere Hautfarbe‘, oder: ‚Er hat eine andere Hautfarbe als ich‘. Das erste suggeriert durch die Ausblendung, dass es die gibt, die eine ‚normale‘ Hautfarbe haben, und dann noch die Anderen“ (Ogette 2017: 78 Herv. i. O.)

Rassistischer Sprachgebrauch wirkt zumeist über die „Platzierung außerhalb der Norm“ (vgl. Kilomba 2019). Dies gilt für explizit biologistisch-rassistische Bezeichnungen¹⁵ kolonialen Ursprungs, aber ebenso für als ‚politisch korrekter‘ gelabelte Begriffe wie „Migrationshintergrund“ oder die alltägliche Frage „Woher kommst du?“.¹⁶ Othering in der Sprache findet meist über begrifflich hergestellte Kategorisierungen von Menschen statt. Bei Kategorien handelt es sich stets um Vereinfachungen, welche die Wirklichkeit nicht in ihrer Komplexität darstellen. Auch wenn Kategorien notwendige Konstrukte sind, um Wirklichkeit überhaupt begreifen und sich über sie verständigen zu können (vgl. Gümüşay 2020: 133), beinhalten sie gleichermaßen einen enormen Gewaltgehalt. Durch sprachliche Kategorisierungen lassen sich Menschen mit ihren verschiedenen individuellen Identitäten homogenisieren und hierarchisieren. Kübra Gümüşay unterscheidet hierbei zwischen den ‚Benannten‘ und den ‚Unbenannten‘ (vgl. ebd.: 53ff). Letztere blieben unbenannt und haben die Macht zu benennen, zu analysieren und zu kategorisieren. Diese Aufteilung, sowie auch eine große Anzahl an heute noch aktuellen und normalisierten Begrifflichkeiten und Bezeichnungen, sind kolonialen Ursprungs.

Gerechter Sprachgebrauch erfordert eine kritische Reflexion darüber, wo unsere Worte herkommen und mit welchen Werte- und Machtvorstellungen sie erschaffen wurden. Diskussionen um rassistische Bezeichnungspraxen sind außerdem „immer einhergegangen mit der Kreierung widerständiger Selbstbezeichnungen, denen emanzipatorische Konzepte und Wissenstransfers sowie das Bedürfnis nach selbst-bestimmter Sichtbarkeit zugrunde liegen“ (Arndt/Ofuatey-Alazard 2011: 13).

2.6. Narrativ und Diskurs

„The power to narrate, or to block other narratives from forming and emerging, is very important to culture and imperialism, and constitutes one of the main connections between them“ (Said 1993: xiii)

Bei Narrativen handelt es sich um kollektive Erzählverläufe, welche sich als eingewoben in Diskurse verstehen lassen. Vor diesem Hintergrund soll an dieser Stelle auch auf diskurstheoretische Überlegungen Bezug genommen werden. Die Diskursanalyse umfasst die Erforschung kollektiven Wissens, sowie der Grenzen dessen, was in einer Gesellschaft zu einem jeweiligen Zeitpunkt sagbar ist, und was als Wahrheit oder Normalität angenommen wird. Hierbei wird gewöhnlich auf den Diskursbegriff Foucaults zurückgegriffen, welcher Diskurse als „eine Menge von Aussagen, die einem gleichen

15 Kolonial-rassistische Bezeichnungen sollen an keiner Stelle in dieser Arbeit wörtlich wiedergegeben werden, da jegliche Wiederholung ihnen einen erneuten normalisierenden Sprechraum zugesteht (vgl. hierzu u. a.: Arndt/Ofuatey-Alazard 2011).

16 Zu der Frage „Woher kommst du“ siehe auch: „Where do you come from? - being placed outside the nation“ von Grada Kilomba (2019: 64ff) und „Woher kommst du? Ich meine, wirklich?“ von Tupoka Ogette (2017: 98ff).

Formationssystem zugehören“ (Foucault 1981: 154) beschreibt.¹⁷ Nach Foucault sind Diskurse Praktiken, „die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen“ (ebd.: 74). Sie bilden demnach Gesellschaft und deren Wirklichkeit nicht einfach ab, sondern sind beteiligt an der Produktion dieser. Transportiert werden Diskurse und die in ihnen enthaltenen Narrative nicht nur über schriftlich fixierte Texte, sondern gleichermaßen über Bilder, Grafiken, Fotografien, Filme und andere Medien (vgl. Shooman 2014: 18). Ein Narrativ stellt kausale Zusammenhänge zwischen Motiven oder Ereignissen her und bietet beispielsweise im Sinne eines Ursache-Wirkung-Zusammenhangs Erklärungen für ein Geschehen oder eine Handlung an, indem diese zu einem kollektiven Erzählverlauf verwoben und wiederholt werden (vgl. ebd.: 24). Narrative sind somit sinnstiftend und spielen bei der Konstruktion von Wirklichkeit, Bedeutungen und Identitäten eine zentrale Rolle. Sie transportieren Werte und Emotionen und haben somit Einfluss auf die Art und Weise, wie die Umwelt wahrgenommen wird. Hieraus ergibt sich die Relevanz von Diskurs und Narrativ für die Forschung über Rassismus und andere Diskriminierungs- und Ungleichheitsverhältnisse. Nicht nur Wahrnehmung von und Einstellungen gegenüber marginalisierten Gruppen werden durch narrative und diskursive Praktiken beeinflusst. Sie werden ebenso wirksam auf institutioneller Ebene und können verschiedenste Formen diskriminierendes Handelns nach sich ziehen und legitimieren (vgl. ebd.: 25).

Oftmals müssen die in den Narrativen enthaltenen Aussagen nicht explizit ausgesprochen werden, sondern können aufgrund der kollektiven Verankerung des Narrativs durch Rezipient*innen ergänzt werden (vgl. ebd.: 23). Wenn beispielsweise vom Kontinent Afrika gesprochen wird, dann wird die Erzählung im Bewusstsein von Zuhörenden oftmals ergänzt um eurozentrisch narrativ geprägte Bilder von Armut, Hunger und Hilfsbedürftigkeit oder auch Imaginationen von scheinbar positiver konnotierter ‚Authentizität‘, ‚Wildheit‘ oder ‚Ursprünglichkeit‘. Einen philosophischen und diskursanalytischen Blick auf die Herstellung von Afrikabildern und deren gewaltvolle Auswirkungen wirft u. A. Valentin Y. Mudimbe in „The invention of Africa“ (1988). Anhand stereotyper Bilder über den Kontinent wird auch von Chimamanda Ngozi Adichie „die Gefahr einer einzigen Geschichte“ (Adichie 2009) aufgezeigt. Adichie erklärt, Klischees seien nicht generell unwahr, problematisch sei vielmehr deren Unvollständigkeit. Aus einer Geschichte werde ‚die einzige Geschichte‘, also ein Narrativ, auf welches Menschengruppen, ganze Kontinente oder auch Religionen reduziert werden.

Im deutschen Kontext haben in den letzten Jahren insbesondere auch Narrative über Muslim*innen oder als muslimisch markierte Menschen an Bedeutung gewonnen.

¹⁷ Genauer wird von Foucault an anderer Stelle erläutert: „In dem Fall, wo man in einer bestimmten Zahl von Aussagen ein ähnliches System der Streuung beschreiben könnte, in dem Fall, in dem man bei den Objekten, den Typen der Äußerung, den Begriffen, den thematischen Entscheidungen eine Regelmäßigkeit (eine Ordnung, Korrelationen, Positionen und Abläufe, Transformationen) definieren könnte, wird man übereinstimmend sagen, daß (!) man es mit einer *diskursiven Formation* zu tun hat“ (Foucault 1981: 58 Herv. i. O.).

Omnipräsente Erzählungen über Integrationsbedürftigkeit (Integrationsdebatte), Unterdrückung von Frauen (Kopftuchdebatte) oder islamischen Extremismus und Terrorismus (Sicherheitsdiskurse) kreieren wirkmächtige Bilder mit verallgemeinernder Wirkung. Über die „Narrative des antimuslimischen Rassismus“ schreibt Yasemin Shooman ausführlich in „... weil ihre Kultur so ist“ (Shooman 2014). Shooman weist auf die Verbindungslinien zwischen gegenwärtig dominanten Narrativen und Edward W. Saids Theorien über orientalistische Diskurse des 18. und 19. Jahrhunderts hin. Explizit benennt Shooman die tradierte Fortsetzung europäischen ‚Superioritätsdenkens‘ in Abgrenzung zu dem als ‚barbarisch‘ und gleichzeitig ‚faszinierend‘ und ‚exotisch‘ konstruierten Orient (vgl. ebd.: 29).

3. Theater im Spannungsfeld zwischen Diversität und institutionellem Rassismus

In der Darstellung und Verhandlung gesellschaftlicher Wirklichkeiten in ihrer Vielheit, haben die Künste stets eine bedeutende Rolle gespielt. Historisch und aktuell sind auch Theaterbühnen zentrale Orte, auf welchen sich gesellschaftliche Narrative einschreiben, fortschreiben und auch umschreiben lassen. Hierbei befindet sich das Theater nicht außerhalb von Machtstrukturen, welche sich unter anderem in Formen sprachlicher und epistemischer Gewalt sowie in tradierten eurozentrischen Blickweisen und Ästhetiken und den durch sie produzierten Ein- und Ausschlüssen äußern.

Trotz der zunehmenden Implementierung von Programmen und institutionellen Politiken für mehr Diversität und Teilhabe sowie einer Bandbreite an gesellschafts- und machtkritischen Inhalten und Stücken an deutschen Bühnen, wird von zahlreichen Kunst- und Kulturschaffenden Kritik an fortbestehenden rassistischen Strukturen und mangelnder gleichberechtigter Repräsentation von BIPOC im Theaterbereich geäußert. Vermehrt wird auch benannt und kritisiert, dass institutionelle Diversitätspolitiken die Fokussierung von Rassismus und kolonialen Kontinuitäten innerhalb der eigenen Strukturen verfehlten.¹⁸ Im Theaterbereich wird unter anderem mit künstlerischen, rechtlichen sowie aktivistischen Mitteln ein Perspektivwechsel auf der Bühne, im Zuschauerraum und hinter den Kulissen eingefordert.

Im Folgenden soll vorerst in eine herrschaftskritische Perspektive auf die (Un-)Möglichkeiten institutioneller Diversitätspolitiken eingeführt werden. Anhand von drei Positionen aus Theaterwissenschaft und -Praxis folgt eine praxisnahe Betrachtung rassistischer Aktualitäten und Traditionen am Theater, um im Anschluss antirassistische Gegenstrategien zu beleuchten, welche aus der jeweiligen Position heraus entwickelt, erforscht und/oder umgesetzt worden sind.

¹⁸ Zur Kritik sowie kritischen Praxis an *weißen* Institutionen, mit zahlreichen Beiträgen aus dem Theaterbereich, siehe auch: Liepsch/Warner (2018).

3.1. Diversität – eine herrschaftskritische Perspektive

In Bildungs- sowie Kulturinstitutionen gewann der Begriff der Diversität in Deutschland seit den 1990er Jahren zunehmend an Bedeutung. Der Begriff soll für gesellschaftliche Pluralität stehen und die Unterschiedlichkeit von Lebenslagen und Lebensentwürfen berücksichtigen und anerkennen (vgl. Eggers 2011: 256). Insbesondere auch im Bereich der Künste und Medien wird dem sichtbar- und wahrnehmbar-Machen gesellschaftlicher Wirklichkeit in ihrer Heterogenität eine zunehmend große Bedeutung beigemessen. In aktuellen kritischen Debatten um Diversitätspolitik wird betont, dass die Anerkennung sowie auch das sichtbar-Machen von Diversität, im Sinne von Pluralität und Unterschiedlichkeit nicht ausreicht, sondern dass die Hierarchien, welche mit Differenzen einhergehen, erkannt und aktiv benannt werden müssten, um an einer Dekonstruktion dieser mitwirken zu können. Diversität wird im institutionellen sowie auch politischen Kontext meist an folgenden sechs Kriterien ausgemacht: Geschlecht, Ethnisierung, Alter, Behinderung, Religion sowie sexuelle Orientierung (vgl. ebd.: 257). Anschließend an Maureen Maisha Eggers diversitätskritische Perspektiven (vgl. Eggers 2011) sollte jedoch stets berücksichtigt werden, dass es sich hierbei keinesfalls um feste binäre Kategorien handelt, und dass diese als intersektional miteinander verflochten zu verstehen sind. Ein binäres Verständnis von Diversität bedeutet zum einen die Verankerung in Kategorien, welche eine Norm sowie die Abweichung der Norm festlegen. Zum anderen wird die Anerkennung der unendlich vielen individuellen Uneindeutigkeiten und komplexer Überschneidungen und Mehrfachzugehörigkeiten verunmöglicht, wenn Diversität aus der Annahme heraus gedacht wird, dass es *entweder* Männer (als Norm) *oder* Frauen (als Abweichung) gebe, *entweder weiße* Menschen (als Norm) *oder nicht-weiße* Menschen (als Abweichung), heterosexuelle *oder* homosexuelle Menschen usw. Eggers betont, jegliche Diversitätsperspektive müsse beinhalten, dass die „Einzigartigkeit jedes Individuums als relevant“ (ebd.: 256) anerkannt, die „Gesamtsumme der unendlichen Entfaltungsmöglichkeiten der menschlichen Existenz“ (ebd.) hervorgehoben und das „Recht auf Erweiterung und Personifizierung ihrer Entscheidungs- und Gestaltungsmacht“ (ebd.) ernst genommen werde.

Neben diesem intersektionalen und mehrdimensionalen Zugang liegt ein Hauptaugenmerk kritischer Diversitätsansätze auf der Reflexion über Machtstrukturen und die Hierarchisierung von Differenzen. Eggers weist darauf hin, dass Diversität ohne eine Fokussierung auf gesellschaftliche Machtstrukturen zu einer ‚Harmonisierungspolitik‘ führen könne, durch welche in hegemonialen Strukturen Ungleichheitsverhältnisse verschleiert und stabilisiert werden (vgl. ebd.: 259). Darüber hinaus lassen sich Eggers Ausführungen anschließen an die im ersten Teil dieser Arbeit eingeführten Analysen des Othering. Die allgemeine Verwendung des Begriffes Diversität geht häufig mit einem Konzept einher, welches in der Mehrheitsgesellschaft ohnehin als ‚anders‘ Markierte

erneut in ihrem vermeintlichen ‚Anderssein‘ festlegt. Hierauf bezieht sich Eggers und fordert, das Zentrum, aus welchem das ‚Anderssein‘ konstruiert wird, kritisch in den Blick zu nehmen, um somit diesem Konzept die Grundlage zu entziehen (vgl. ebd.: 259–260). Eine ‚Refokussierung‘ auf das Zentrum, welches meist unmarkiert bleibt, sei außerdem notwendig, um angenommene ‚Normalität‘ als hegemoniales und einseitiges Konstrukt zu entlarven, von welchem ausgehend ‚Andersheit‘ und somit auch Diversität erst gedacht werden können. Eggers fordert Diversitätsansätze mit herrschaftskritischer Ausrichtung, damit ihre einseitige Ausrichtung aufgedeckt und eine verkürzte Vorstellung und Darstellung von ‚Normalität‘ erweitert werden können (vgl. ebd.: 261).

3.2. Theater und Rassismus – praxisnahe kritische Perspektiven

3.2.1. Struktureller Rassismus im Theaterbetrieb

„Die*der Happyländer*in entscheidet, wann und wie das Gesagte beim Empfangenden ankommt, wie es sich anfühlt oder anzufühlen hat. ‚Ich habe es nicht so gemeint, also musst du nicht so beleidigt tun‘“ (Ogette 2017: 22).

An einem Großteil der deutschen Theater ist es erklärter Anspruch und Ziel, ‚Theater für Alle‘ zu machen und sich aktiv für eine gerechtere und diversere Gesellschaft einzusetzen.¹⁹ In Programm und künstlerischen Produktionen werden häufig gesellschaftskritische Themen verhandelt und in den vergangenen Jahren wird sich zunehmend kritisch mit Rassismus und Kolonialgeschichte auseinandergesetzt (vgl. Wissert 2018: 246). Die verhandelten Machtstrukturen werden hierbei jedoch häufig außerhalb des eigenen Handelns und der eigenen hierarchischen Strukturen verortet (vgl. hierzu u.a.: Sharifi 2018; Wissert 2018). Als Schwarze Regisseurin und Theater-schaffende in Deutschland kritisiert Julia Wissert, dass Macht- und Entscheidungspositionen bis auf wenige Ausnahmen *weiß* besetzt seien. Somit werde in vielen Fällen aus dieser Position heraus, anstatt von Betroffenen selbst definiert, was als rassistisch oder diskriminierend zu betrachten sei und was nicht (vgl. Wissert 2018: 248). Diversitätspolitik oder auch eine internationale Ausrichtung der Institution bergen in diesem Kontext die Gefahr, als Harmonisierungspolitik (vgl. Eggers 2011: 259) zu fungieren, wenn Rassismus aus bestehenden Machtpositionen heraus nicht als solcher anerkannt wird. Wissert beschreibt außerdem eine Deutungsmacht *weißer* Personen, wenn es beispielsweise um die Verwendung rassistischer Begriffe auf der Bühne sowie gegenüber rassifizierten Mitarbeitenden gehe. Im eigenen Arbeitsumfeld sei ihre Kritik an der Verwendung des N-Wortes²⁰ im Theaterbetrieb lange nicht ernst genommen worden. Wissert erläutert:

19 Seit 2017 schloss sich ein Großteil deutscher Theater, Kunst- und Kulturinstitutionen und freischaffende Künstler*innen der bundesweiten Initiative „Die Vielen“ an – für mehr Vielfalt, gegen rechte Einflussnahme und Rassismus sowie auch Diskriminierung innerhalb der eigenen Strukturen (Die Vielen 2018)

20 Derartige Umschreibungen können das Thematisieren und Kritisieren rassistischer Begriffe ermöglichen, während ein unzensuriertes Aussprechen oder Aufschreiben rassistischer Bezeichnungen Rassismus stets reproduziert.

„Ab diesem Moment wurde meine Fantasie, dass das Theater ein Ort, der offen für jede*n, ein Spiegel der Gesellschaft und kritisch gegenüber der Welt ist, zurechtgerückt. Mir wurde bewusst, dass es zwar ein Bewusstsein für gesellschaftliche Ungerechtigkeiten gibt, jedoch die eigene Rolle als Kunst- und Kulturinstitution und die damit einhergehende Verantwortung nicht reflektiert werden. Als einzige Schwarze Mitarbeiterin wurde mir die Deutungshoheit über mein Erleben abgesprochen. So wurde mir klar, dass Gesellschaft im Theater erstmal nur *weiße* Menschen meint“ (Wissert 2018: 248 Herv. i. O.).

3.2.2. Der ‚*weiße* Blick‘ und *weiße* Universalität auf deutschen Bühnen

„Um arbeiten zu können, müssen Themen oft in *weiß* übersetzt werden“ (Wissert 2018: 259 Herv. i. O.).

Der unter anderem durch Frantz Fanon und Grada Kilomba definierte ‚*weiße* Blick‘ hat Einfluss darauf, wer auf deutschen Theaterbühnen steht und insbesondere, wer dort in welchen Rollen auftritt. Künstler*innen of Color und Schwarze Künstler*innen kritisieren als Folge dessen, selten bis nie für Rollen angefragt zu werden, bei welchen es sich nicht um explizit als ‚anders‘ markierte Figuren der Gesellschaft handele (vgl. hierzu u.a.: Recke 2018; Sharifi/Warner 2018; Wissert 2018). Während *weißen* Körpern auf der Bühne eine gewisse Universalität und Neutralität zugesprochen werde, welche sie dazu befähige, jeglichen Teil jeder Gesellschaft zu repräsentieren, werden Schwarze Schauspieler*innen laut Regisseurin Anta Helena Recke „gerne für die Rolle des Outsiders, des Fremden, des Bedrohlichen, des Unbewussten, des Wilden, des Unkontrollierbaren, des Erotischen, des Unmoralischen und so weiter gecastet“ (Recke 2018: 55).

Derartige Repräsentationsformen lassen sich auf *weiße* Sehgewohnheiten sowie gesellschaftlich verankerte, häufig unbewusst stattfindende Prozesse des Othering zurückführen. Hinzu kommt, dass von künstlerischen Leiter*innen oder Regisseur*innen zum Teil offen argumentiert wird, das Publikum sei nicht gleichermaßen in der Lage zu Empathie und Identifikation mit Schwarzen Charakteren (vgl. Wissert 2018: 257). Mit einer derartigen Argumentation lassen sich zwei wirkmächtige Annahmen gegenüber dem erwarteten Theaterpublikum aufzeigen, auf Grundlage derer inszeniert wird. Zum einen, wie selbstverständlich und unkritisch dem Theaterpublikum eine rassistische Blickweise unterstellt wird, nämlich dass nicht-*weiße* Körper auf der Bühne nicht gleichermaßen menschlich, komplex und universell wahrgenommen würden. Zum anderen offenbart eine derartige Äußerung, dass das Publikum selbst als ausschließlich *weiß* imaginiert wird (vgl. Recke 2018; Wissert 2018). Aufbauend auf den Betrachtungen von Recke und Wissert, lassen sich die kritisierten Annahmen und Deutungen und ihre Wirkungsweisen als ein Kreislauf verstehen: Auf Grundlage des imaginierten ‚*weißen* Blickes‘ eines ausschließlich *weiß*-imaginierten Publikums werden Identifikationsfiguren und komplexe Charaktere mit *weißen* Darstellenden besetzt. Dies führt zum Einen zu

einem erneuten Festschreiben von BIPOC in stereotyper Anonymität, zum anderen zu einem Ausschluss nicht-*weißer* Blickweisen aus dem Publikum, was maßgeblich dazu beiträgt, dass sich die Vorannahme eines mehrheitlich bis ausschließlich *weißen* Theaterpublikums in vielen Fällen bestätigen lässt.

3.2.3 ‚Blackfacing‘ – Rassistische Darstellungen mit Tradition

„Frantz Fanon writes: ‚What is often called the Black soul is a *white* man’s artifact‘[...]. This sentence reminds us that it is not the Black subject we are dealing with, but *white* fantasies of what Blackness should be like. Fantasies which do not represent us, but the *white* imaginary“ (Kilomba 2019: 17 Herv. i. O.; In einfachen Anführungszeichen: Fanon).

Rassistische Traditionen im Theater lassen sich mindestens bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Das sogenannte ‚Blackface‘ oder ‚Blackfacing‘ hat seine Ursprünge in US-amerikanischen ‚Minstrel-Shows‘, in welchen von *weißen* Darstellenden, die ihre Gesichter und Körper schwarz anmalten, stereotype Figuren abwertend und sketchartig dargestellt wurden. Auch in Europa tourten derartige Darbietungen bis ins 20. Jahrhundert²¹ und schrieben sich mit ihrer durchweg abwertenden und rassistischen Darstellung Schwarzer Körper machtvoll in europäische Bilderwelten und Kulturproduktionen ein (vgl. Sharifi 2018: 214f; Micossé-Aikins 2013).

Laut der Kultur- und Theaterwissenschaftlerin Azadeh Sharifi, welche unter anderem zu rassistischen Narrativen in der deutschen Theatergeschichte forscht, wird die Praxis des ‚Blackfacing‘ bis heute im deutschen Theater fortgesetzt und häufig von *weißen* Theater-schaffenden als legitim betrachtet und trotz weltweiter vehementer Kritik immer wieder eingefordert. Im Zuge von Protesten gegen ‚Blackfacing‘ an deutschen Bühnen gründete sich unter anderem die aktivistische Initiative „Bühnenwatch“, welche feststellt, „dass durch die existierenden Repräsentationsformen und -zeichen für Schwarze Menschen und Schwarzsein im deutschen Theaterbetrieb, gerade durch phänotypische Zuschreibungen, kolonial-rassistische Bilder perpetuiert und letztendlich reproduziert werden“ (Bühnenwatch, zit. n.: Sharifi 2018: 217).

3.3. Beispiele antirassistischer Gegenstrategien

3.3.1. Julia Wissert und die Anti-Rassismus-Klausel für Kulturbetriebe

Zum Schutz von Künstler*innen und Mitarbeitenden vor rassistischer Diskriminierung und für einen strukturellen Wandel und mehr Verantwortungsübernahme innerhalb von Kunst- und Kulturinstitutionen, wurde von Julia Wissert gemeinsam mit der Rechtsanwältin und Dramaturgin Sonja Laaser im Jahr 2017 eine Anti-Rassismus-Klausel entwickelt (siehe: Wissert/Laaser 2017). Die Klausel ist allgemein für Kulturbetriebe formuliert und kann

²¹ Die historische Dimension und Einflussnahme des ‚Blackfacing‘ auf rassistische Narrative im europäischen Kontext wurde von Sandrine Micossé-Aikins in ihrem Artikel „Not Just a Blackened Face“ (Micossé-Aikins 2013) herausgearbeitet. Micossé-Aikins stellt diese narrativen Produktionen in einen direkten Zusammenhang mit den parallel stattfindenden sogenannten ‚Völkerschauen‘ (Human Zoos).

sowohl in Arbeitsverträge für Anstellungen als auch in Gastspielverträge aufgenommen werden. Durch eine derartige vertragliche Regelung verpflichtet sich die Institution, im Falle eines rassistischen Vorfalles aktiv und selbstkritisch in die Auseinandersetzung zu gehen, beispielsweise durch Workshops für Mitarbeitende und Leitung. Besonderheiten an der Klausel sind zum einen die Deutungsmacht der betroffenen Person oder Personen darüber, wann es sich bei einer Äußerung, Darstellung oder sonstigen Handlung um Rassismus handelt. Außerdem enthält die Klausel ein besonderes Kündigungsrecht für von Rassismus betroffene Personen, für den Fall, dass das Theater oder sonstige Institution keine Bereitschaft zur umfassenden, selbstkritischen Aufarbeitung zeigt. Das Implementieren der Klausel in Verträgen durch die Institution setzt jedoch schon das Anerkennen des eigenen verstrickt-Seins in strukturellen Rassismus und koloniale Kontinuitäten voraus. Dementsprechend stieß die Klausel bei Institutionen zum Teil auf Kritik und Unverständnis. Zunehmend wird sie jedoch in Verträge von Kulturschaffenden aufgenommen, teils weil dies eingefordert wurde, teils aber auch von institutioneller Seite schon als fester Bestandteil von Verträgen.²²

3.3.2. Anta Helena Reckes Inszenierung der ‚abweichenden Wiederholung‘

Mit dem erklärten Ziel, „den problematischen Schein-Universalismus *weißer* Körper auf deutschen Bühnen [zu] entlarven“ (Recke 2018: 55), wurde von Anta Helena Recke im Jahr 2017 die Inszenierung des Stückes „Mittelreich“ von Anna Sophie Mahler an den Münchener Kammerspielen reinszeniert. Die Reinszenierung folgt hierbei einer Strategie der „abweichenden Wiederholung“ (ebd.: 52). Von Recke wurden alle Parameter des Stückes wie Text und Szenografie originalgetreu übernommen. Alle Rollen im Stück wurden jedoch durch Schwarze Darsteller*innen besetzt, was die entscheidende Abweichung zur Version Mahlers ausmacht. Die Strategie der abweichenden Wiederholung soll die Möglichkeit bieten, sichtbar und spürbar zu machen, was hinter dem, laut Recke abstrakten, Vorwurf steckt, das Theater denke nur an ein *weißes* Publikum. Ausgangspunkt sei hierbei auch das eigene Schwarze Deutschsein, welches, so Recke, auf Theaterbühnen zumeist keinen Platz finde (vgl. ebd.: 55).²³ Die Handlung des Stückes „Mittelreich“ bezieht sich auf deutsche Geschichte in einem bayrischen Dorf. Von Recke, die selbst aus Bayern kommt, wird beschrieben, sie habe vielen Identifikationsmomenten beim Zuschauen der Original-Version erlebt. Sie sei aber gleichzeitig nicht gemeint gewesen. Nicht-*weiße* Körper seien lediglich aufgetaucht, als es um das Thema ‚Flucht‘ gegangen sei, erneut in der Rolle der ‚Anderen‘ und ‚Fremden‘ (vgl. ebd.: 55f). Durch eine derartige Inszenierung einer Schwarzen bayrischen Geschichte, soll der ‚*weiße* Blick‘ herausgefordert und somit eine Blickverschiebung ermöglicht werden. Es geht um

22 Siehe auch: „Berichterstattung“ unter: Wissert/Laaser (2017).

23 Zur vermeintlichen ‚Inkompatibilität‘ von Schwarzsein und europäisch-Sein im ‚*weißen* Blickfeld‘ siehe auch: Kilomba (2019: 66f).

eine Dekonstruktion der angenommenen Neutralität und Universalität *weißer* Körper auf der Bühne und nicht zuletzt auch um Sichtbarkeit für Schwarze deutsche Geschichten.

3.3.3. Azadeh Sharifi über notwendige ‚Störungen‘ und Interventionen

Azadeh Sharifi (2018) beschreibt antirassistische Interventionen als notwendige ‚Störung‘ in deutschen Theaterbetrieben. Anhand von zwei exemplarischen Beispielen aus der deutschen Theatergeschichte kann gezeigt werden, wie in den vergangenen 50 Jahren durch Proteste marginalisierter Gruppen immer wieder in den eurozentrisch-dominanten Diskurs und dessen Deutungshoheit im Theater interveniert worden ist: im Jahre 1976 mit Protesten und Theater-Besetzungen durch die jüdische Gemeinde in Frankfurt gegen offen antisemitische Darstellungen im Theaterstück „Der Müll, die Stadt und der Tod“ von Rainer Maria Fassbinder am Schauspielhaus Frankfurt; sowie 2003 durch Proteste in Hamburg gegen die Nutzung des rassistischen N-Wortes im Titel des Stückes „Kampf des N***** und der Hunde“ von Bernard-Marie Koltès (vgl. ebd.: 210). Der rassistische Begriff ist im Originaltitel ausgeschrieben und von dem *weißen* Regisseur als gegen Rassismus gerichtete Provokation verteidigt worden (vgl. ebd.).

Trotz häufiger Abwehr und Unverständnis von Seiten mehrheitlich *weißer* Theatermacher*innen bemerkt Sharifi, dass derartige Interventionen nichtsdestotrotz auch außerhalb des deutschsprachigen Theaterkontextes zu einer deutlichen Veränderung und Verschiebung im Diskurs um rassistische Zeichen geführt haben (vgl. ebd.: 218).

4. Rassismus, Diversität und ihre Kritik im Hochschulkontext

Im Anschluss an postkoloniale Theorien, aus welchen die Wirkmächtigkeit kolonialer Kontinuitäten bis in die Gegenwart hervorgeht, sollen im Folgenden die Verstrickungen deutscher Hochschulen und Universitäten in diesem Kontext untersucht werden. Es erfolgt eine kurze Betrachtung der historischen Entwicklung struktureller Ausschlüsse und der hieraus hervorgehenden zunehmenden Etablierung von sogenannten Gleichstellungspolitiken. Daraufaufgehend soll anhand diversitätskritischer Positionen ihre Wirksamkeit hinterfragt werden. Schließlich sollen Forderungen und Initiativen zur Dekolonisierung der Universitäten vorgestellt werden. Im Anschluss wird unter Hinzunahme das internationale Forschungsprojekt „Art.School.Differences. Researching Inequalities and Normativities in Higher Art Education“ (Saner/Vögele/Vessely 2016) auf die spezifische Rolle von Kunsthochschulen in diesem Feld eingegangen.

4.1. Koloniale Kontinuitäten und die Institutionalisierung von Diversitätspolitiken an deutschen Hochschulen

„It is not that we have not been speaking, but rather our voices – through a system of racism – have been either systematically disqualified as as invalid knowledge; or else represented by *whites* who, ironically, become the ‚experts‘ on ourselves. Either way, we are caught in a violent colonial order. In this sense, academia is neither a neutral space nor simply a space of

knowledge and wisdom, of science and scholarship, but also a space of v – i – o – l – e – n – c – e“ (Kilomba 2019: 26 Herv. i. O.).

Wie in der postkolonialen Theorie unter anderem von Grada Kilomba (2019), María do Mar Castro Varela (2016) und Edward W. Said (2003/1978) analysiert wurde, war die Produktion und Vermittlung von Wissen von großer Bedeutung für die Ausweitung kolonialer Gewalt und Beherrschung. Verschiedenste Disziplinen von Anthropologie, Medizin, Geografie und Philosophie bis hin zu Literatur- und Kunstwissenschaften waren seit den Anfängen westlicher Universitäten maßgeblich an der Generierung kolonial-rassistischen Wissens beteiligt (vgl. Thompson/Vorbrugg 2018: 84).

Neben ihren Möglichkeiten und ihrem Ruf, Ort des eigenständigen Denkens und Wissens zu sein, sind Hochschulen und Universitäten also auch in ihrer Historie einer Etablierung ungleich verteilter gesellschaftlicher Macht, Anerkennung und Teilhabe zu betrachten. Neben der hieraus hervorgehenden epistemischen Gewalt äußert sich dies bis in die Gegenwart in Ausschlüssen marginalisierter Gruppen sowie auch der unterschiedlichen Repräsentation der Geschlechter im universitären Betrieb.

Seit den 1970er Jahren wurden in diesem Kontext vermehrt Forderungen nach Gleichstellung gestellt, primär bezogen auf die Gleichstellung der Geschlechter (ohne ein Hinterfragen der binären Norm). Mit zunehmender Internationalisierung der Universitäten seit den 1990er Jahren rückte auch das Thema der Gleichstellung und Diversität weiter in den Fokus und es entstand ein Diskurs, welcher über die Ausschlüsse von Frauen aus den Universitäten hinausging. Dies führte in den letzten Jahrzehnten zu einer Professionalisierung und Institutionalisierung von Diversitätspolitik. Sie sind unter anderem durch die EU-Gleichbehandlungsrichtlinien²⁴ in Bezug auf Geschlecht, rassistische Zuschreibungen, ethnische Herkunft, Religion, Alter und sexuelle Orientierung sowie zugeschriebene ‚Behinderung‘ (vgl. ebd.: 87) auch gesetzlich verankert worden.

Universitäre Diversitätspolitik gerieten in den vergangenen Jahren jedoch zunehmend in die Kritik. Diverse Initiativen, Kritiker*innen und auch Forschung und Studien fokussieren die Komplexitäten kolonialer Kontinuitäten und des institutionellen Rassismus, „ob in Curricula und der Dynamik in Seminarräumen, in Bibliotheksbeständen und Repräsentationspolitik, in Einstellungspraktiken und Zugangsregelungen oder auf der Ebene alltäglicher Interaktionen“ (ebd.: 79). Sie werfen die Frage auf, ob institutionalisierte Diversitätspolitik die genannten Praxen und deren Einfluss auf das Fortbestehen

24 EU-Gleichbehandlungsrichtlinien: (Antidiskriminierungsstelle des Bundes o. J.)

Von Thompson/Vorbrugg (2018: 87) wird hierzu mit entsprechenden Verweisen erläutert: „Dass das im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz angelegte Rassifizierungsverbot im hiesigen Kontext alltäglich verletzt wird, zeigen die Dimensionen des Alltagsrassismus sowie die andauernde Produktion und Reproduktion von institutionellem Rassismus auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, in öffentlichen Darstellungen, bei Polizei und Justiz und im Bildungssystem und nicht zuletzt der starke Anstieg rassistischer Gewalt gegen Personen of Color und geflüchtete Menschen“

rassistischer Strukturen ausreichend adressieren, oder ob sie vielmehr sogar zu einer Fortsetzung dieser beitragen können.

4.1.1. Diversitätskritik im Hochschulkontext

„My aim is not to suggest that we should stop doing diversity, but that we need to keep asking what we are doing“ (Ahmed 2012: 17).

Aus postkolonialer, feministischer und rassismuskritischer Perspektive wird eine Vielzahl an Fallstricken und Problematiken benannt, welche mit dem gesetzlich verankerten und zunehmend institutionalisierten Paradigma der ‚Diversifizierung‘ einhergehen. Diese lassen sich auf folgenden drei Ebenen beschreiben (vgl. Thompson/Vorbrugg 2018): Erstens wird eine zunehmende Ökonomisierung von Vielfalt kritisiert. Konzepte wie ‚Diversity Management‘, welche im modernen Unternehmenskontext zu einer Voraussetzung für internationale Wettbewerbsfähigkeit geworden sind, bringen auch in den „neoliberalen Universitäten“ (vgl. Gutiérrez Rodríguez 2016) zunehmend die Entwicklung mit sich, dass die Anerkennung von Diversität von ihrer ökonomischen Verwertbarkeit abhängt. Zweitens steht zur Debatte, ob die vordergründigen Bestrebungen hin zu individueller Inklusion und Chancengleichheit tatsächlich zu einem nachhaltigen Abbau globaler Gewalt- und Machtverhältnisse sowie institutioneller Diskriminierung führen können. Drittens wird gefragt, ob diese Bestrebungen nicht vielmehr sogar einen mehrheitlich symbolischen Wert haben und die Wirkungsweisen von strukturellem Rassismus und sozialen Ungleichheiten verdecken und somit sogar zu deren Fortsetzung beitragen (vgl. Thompson/Vorbrugg 2018: 79).

Die genannten Kritikpunkte, welche von unterschiedlichsten feministischen, antirassistischen, migrantischen und BIPoC-Bewegungen seit langem betont werden, verdeutlichen, dass soziale und politische Forderungen nach Repräsentation, Partizipation und Zugang zu Ressourcen zwar in Diversitätspolitiken Berücksichtigung finden, dass „die Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse, die diese Differenzdimensionen hervorbringen – Rassismus, Klassenverhältnisse, Geschlechterverhältnisse, Heteronormativität -, [...] dabei jedoch oft ausgespart“ bleiben (ebd.: 89). Die Anzahl empirischer Studien zu den Effekten von Diversitätspolitiken im deutschsprachigen Hochschulkontext ist sehr begrenzt. Forschungen auf internationaler Ebene bestätigen jedoch, dass ursprünglich von marginalisierten Gruppen und Bewegungen gestellte Forderungen nach einer gerechten Verteilung von Ressourcen, Zugängen und Partizipation sowie kritischer Betrachtungen dominanter Wissensbestände sowohl durch die ökonomische Nutzbarmachung von Vielfalt als auch die Fokussierung individueller Gleichstellung in den Hintergrund gerückt werden (vgl. Ahmed 2012).

4.1.2. ‚Happy-Diversity‘ und die ‚Nicht-Performativität‘ von Diversitätspolitiken nach Sara Ahmed

„Racism is treated as a breach in the happy image of diversity; racism is heard as an injury to the organization and its good will. To even use the word “racism” can mean to become the subject of ill will – to become what makes the organization ill [...]. Describing the problem of racism can mean being treated as if you have created the problem, as if the very talk about divisions is what is divisive“ (Ahmed 2012: 152)

Ausführlich wird das zuvor beschriebene Spannungsverhältnis anhand einer empirischen Studie zu Diversitätspolitiken und -praktiken an britischen und australischen Hochschulen von Sara Ahmed (ebd.) analysiert. Ahmed kommt zu dem Schluss, die Praxis stimme nicht mit dem Diskurs und seinen Gleichheitsversprechen überein, was die Forscherin als „Nicht-Performativität“ von Diversitätspolitiken beschreibt (vgl. ebd.).

Sara Ahmed argumentiert außerdem, Programme zur Diversifizierung und Gleichstellung erweckten den Anschein, es werde sich in einer Institution nachhaltig für mehr Vielfalt eingesetzt, wodurch strukturelle Ausschlussmechanismen nicht fokussiert und sogar vertuscht und verunmöglicht werden könnten. Ahmed führt zur Beschreibung dessen den Begriff „Happy-Diversity“ an (vgl. ebd.: 72), welcher mit einer ähnlichen Ironie wie Tupoka Ogettes ‚Happyland‘ dieselbe zugrunde liegende Dynamik beschreiben soll: Strukturelle Rassismen werden außerhalb der eigenen Strukturen und Praktiken verortet und somit kann das eigene verstrickt-Sein in die Reproduktion kolonialen Wissens, die Dominanz *weißer* Perspektiven oder die Normalisierung diskriminierender Sprache und Praxen unbenannt und unangetastet bleiben.

Auch in deutschsprachigen kritischen Betrachtungen, Berichten und Forschung zu den Effekten von Diversitätspolitiken finden Ahmeds Analysen und Begrifflichkeiten Anwendung.²⁵ Von Nikita Dhawan und María do Mar Castro Varela werden die strategischen Aspekte der ‚Nicht-Performativität‘ von Diversitätspolitiken in Universitäten und anderen Institutionen betrachtet. Durch eine diversitätsfreundliche, antirassistische und antisexistische Selbstrepräsentation fände eine ‚Immunsierung‘ der Institution gegen jegliche Kritik an den eigenen Strukturen statt, was paradoxerweise anstelle einer gerechteren Verteilung von Macht und Repräsentation zum Erhalt bestehender Strukturen und Hierarchien führe. (vgl. Dhawan/Castro Varela 2016: 21).

Dhawan und Castro Varela fokussieren in ihrem Beitrag gleichermaßen die Chancen und Möglichkeiten institutionalisierter Diversitätspolitiken. Chancen für die Durchsetzung eines tatsächlich gerechteren und diskriminierungsärmeren Umfeldes ergäben sich

25 Ebenso wird in konkreten kritischen Praxen innerhalb deutscher Universitäten auf die Kritik Ahmeds zurückgegriffen. Beispielhaft soll hier ein Artikel „Zum Spannungsverhältnis von Rassismuskritik und Meinungsfreiheit“ an der Goethe-Universität Frankfurt (Hoppe u. a. 2018) genannt werden, in welchem die Autor*innen die ‚Nicht-Performativität‘ nach Ahmed, im eigenen universitären Kontext als einen „eklatante[n] Widerspruch zwischen der Mobilisierung des diskriminierungskritischen Leitbilds und dem gleichzeitigen Überhören von Akteur_innen, die Antidiskriminierung einfordern“ (ebd.: 172) benennen.

gerade daraus, dass institutionell behauptete Diversitätspraktiken und -ziele es ermöglichten, auf die Lücken zwischen ebendiesen Zielen und der konkreten Umsetzung aufmerksam zu machen (vgl. ebd.).

4.1.3. Forderungen zur Dekolonisierung von Campus, Curriculum und Zugängen

„[...]how I understand decoloniality, it is an aim for a transformation of Eurocentric epistemologies, stressing the importance of the production of knowledge in different (local) geopolitical contexts and the necessity to create space for neglected epistemologies. To decolonize the curriculum and pedagogical practices, therefore, means to embrace the impossible“ (Adusei-Poku 2018: 39).

Als eine der fokussierten Grenzen und strukturellen Lücken institutioneller Diversitäts- und Gleichstellungspolitiken ist die häufige Nichtbeachtung kolonialer Kontinuitäten und ihrer Wirksamkeit im Bildungskontext zu betrachten. Diese wird weltweit von Initiativen fokussiert, welche zu einer Dekolonisierung der Universitäten aufrufen.

Internationale Aufmerksamkeit erlangte in diesem Kontext die Kampagne „Rhodes Must Fall“, welche 2015 von Schwarzen Studierenden der Universität in Kapstadt ins Leben gerufen wurde. Die Initiative, welche sich zu einer breiten Bewegung an weiteren südafrikanischen Universitäten ausweitete, forderte neben der Beseitigung einer Statue des Kolonialherren Cecil John Rhodes die Dekolonisierung des südafrikanischen Hochschulsystems²⁶ und fokussierte hierbei den institutionellen sowie epistemischen Rassismus im Post-Apartheid-Südafrika (vgl. Thompson/Vorbrugg 2018: 81).

Während auch an britischen Universitäten die konkrete Forderung „Rhodes Must Fall“ auf eine Statue desselben an der Universität Oxford übertragen wurde, schlossen sich der Kritik an kolonial-rassistischen Kontinuitäten Studierende rund um den Globus an. Auch in Studien und wissenschaftlichen Arbeiten werden diese in den vergangenen Jahren vermehrt in den Fokus genommen (vgl. u. a.: Ahmed 2012; Gutiérrez Rodríguez 2016; Heinemann/do Mar Castro Varela 2017; Saner/Vögele/Vessely 2016). Obwohl Forderungen, Kritik und auch Forschung stets in ihren jeweiligen spezifischen Kontexten betrachtet werden müssen, lassen sich Überschneidungen und strukturelle Dimensionen von institutionellem Rassismus an Hochschulen feststellen, welche „vielerorts zu beobachten sind und auch im deutschsprachigen Raum eine wesentliche und strukturelle Rolle spielen“ (Thompson/Vorbrugg 2018: 83). Hierauf wird neben vereinzelt Studien auch von Studierenden-Initiativen und Hochschulgruppen im deutschen Kontext aufmerksam gemacht²⁷ und es gibt zunehmend Dokumentationen und wissenschaftliche

26 An der entsprechenden Hochschule wurde die Rhodes-Statue im April 2015 vom Campus entfernt. Achile Mbembe nimmt auf die Bewegung in seinem Artikel „Decolonizing the university: New directions“ Bezug und bezeichnet die verzeichneten Erfolge nicht als das Ziel der Kampagne, sondern als den Startpunkt eines „Struggles“, welcher sich gegen eurozentrische Bildungssysteme richtet (vgl. Mbembe 2016). Mbembes Artikel bietet über den südafrikanischen Kontext hinaus eine wichtige Lesart der Forderung zur Dekolonisierung der Universitäten.

27 Ebenfalls im Jahr 2015 wurde in Deutschland von Studierenden der Twitter-Hashtag #Campusrassismus ins Leben gerufen. Durch das Teilen individueller Erfahrungen sollte auf dieser Plattform sichtbar werden,

Arbeiten zum Thema, welche neben der epistemischen Gewalt der Curricula auch Formen des alltäglichen Rassismus sowie die institutionellen Zugangsbarrieren zum Studium sowie zu lehrenden, forschenden und nicht-wissenschaftlichen Positionen fokussieren (vgl. u. a.: Kuria 2015; Kalpaka 2015; Aslan 2017; Solanke 2019; Schwarzbach-Apithy 2005; Gutiérrez Rodríguez u. a. 2016; Ha 2016). Das Wirken der hier benannten Ebenen soll im Folgenden im spezifischen Kontext der Kunsthochschulen genauer betrachtet werden.

4.2. Kunsthochschulen als Soziale Felder

Zur Untersuchung der Kunsthochschulen im beschriebenen Konfliktfeld, soll im Folgenden auf die umfangreichen Studien im Rahmen des Projekts „Art.School.Differences“ eingegangen werden, welche von 2014 bis 2016 unter Beteiligung zahlreicher internationaler Wissenschaftler*innen und Studierenden an drei renommierten Schweizer Kunsthochschulen durchgeführt wurde und sich in ihrem Schlussbericht (Saner/Vögele/Vessely 2016) außerdem auf vergleichbare internationale Studien bezieht. Auch wenn in Deutschland derartig umfassende Erhebungen im spezifischen Feld der Kunsthochschulen bisher nicht bekannt sind, werden in dem genannten Bericht auch Bezüge zum allgemein deutschsprachigen Kontext hergestellt und es ist davon auszugehen, dass von den im Folgenden beschriebenen Beobachtungen und Analysen auch deutsche Kunsthochschulen nicht auszunehmen sind.

Von den Autor*innen des Berichts werden Kunsthochschulen unter Hinzunahme des Bourdieuschen Konzepts des Feldes als soziale Felder beschrieben, welche sich „an der Schnittstelle von Bildungs- und künstlerischen Feldern“ befinden (vgl. ebd.: 56f). Kunsthochschulen werden verstanden als Teil der neoliberalen Universitäten im „Konkurrenzfeld Bildung“ und gleichermaßen als „Eintrittsinstantz in künstlerische und professionelle Berufsfelder“ (ebd.: 58). Hochschulpolitiken, Zugänge und Ausschlüsse entscheiden und bestimmen demnach auch über Zugänge zu den künstlerischen Feldern selbst, was sich gleichermaßen für transportierte Werte, Selbstverständnisse sowie Auffassungen von Kunst, Bildung und Wissen annehmen lässt. Die Rolle der Kunsthochschulen und ihre Relevanz in Bezug auf künstlerische Felder ist für die Forschenden und Autor*innen des Projekts nicht zuletzt deshalb von Interesse, „weil den Künsten gemeinhin das Potential einer soziale Ungleichheiten transzendierenden Kraft zugeschrieben wird“ (ebd.: 5). Beispielsweise lassen sich Annahmen gegenüber ‚Anderem‘ und ‚Unbekanntem‘ in künstlerischen Feldern herausfordern und Blickweisen verschieben. Außerdem nehmen künstlerische Diskurse „immer auch kritische Positionen gegenüber institutionellen Vorgaben und Hierarchien sowie gesellschaftlichen Machtver-

dass die beschriebenen Problematiken Struktur haben und dass existente Diversitätspolitik nicht ausreichend Schutz vor derartigen Diskriminierungserfahrungen bieten.

hältnissen ein, wodurch gesamtgesellschaftlich der transformative Charakter der künstlerischen Felder betont wird“ (ebd.).

Derartige Kräfte und Potentiale, welche den Künsten gemeinhin zugeschrieben werden, stehen in einem gewissen Widerspruch zu den Erkenntnissen einer Vorstudie von „Art.School.Differences“, aus welcher hervorgeht, dass Kunsthochschulen durch „institutionelle Politiken und Praktiken signifikante Asymmetrien herstellen und reproduzieren“ (ebd.: 4), was darauf schließen lässt, dass die Gleichstellung verschiedener sozialer Gruppen auch im Feld der Kunsthochschule noch lange nicht gewährleistet ist. Gleichermaßen werden in den Ergebnissen von „Art.School.Differences“ Bemühungen und messbare Veränderungen in den Hochschulen herausgestellt sowie der Wille und das Bedürfnis nach mehr Diversität. Die Umsetzung scheiterte jedoch an dem Mangel konkreter Strategien und fehlender Offenheit zu maßgeblicher Strukturveränderung. Im Rahmen der Studie wurde außerdem festgestellt, dass konkrete Konzepte zur Schaffung von Zugängen und Gleichstellung, mehrheitlich anhand binärer Geschlechterkategorien (vgl. ebd.: 28) diskutiert, konzipiert und implementiert würden, während weitere Ausschlusskategorien sowie deren intersektionale Verflechtungen häufig unbeachtet blieben.

Mit Blick auf die Studienergebnisse betont der Schlussbericht von „Art.School.Differences“ die Notwendigkeit, Ungleichbehandlung und Diskriminierung stets auf institutioneller anstatt nur auf individueller Ebene zu betrachten. Es wird festgestellt, dass Ungleichheiten häufig in gesellschaftlichen Zusammenhängen, wie beispielsweise historischem Rassismus begründet werden, oder in individuellen Haltungen und Handlungen von beispielsweise Mitarbeitenden, was die Thematisierung und Verhandlung institutionell verankerter Diskriminierungen erschwere (ebd.: 64). Wenn rassistische und diskriminierende Strukturen die Zugänge zu den Kunsthochschulen erschweren, hat dies einen direkten Einfluss auf die Zugänge zu den künstlerischen Feldern selbst. Werden hier Menschen mit ihren Perspektiven und Positionen ausgeschlossen, dann können sie auch im kritischen Wirken der Kunst selbst ihre Positionen weniger einbringen. Daraus ergibt sich, dass das oben erwähnte transformative Potential der Künste beeinflusst und geschwächt wird, da bestimmte Perspektiven darin gar nicht erst oder weniger vorkommen.

4.2.1. Kunstbegriff, Wissen und epistemische Gewalt

“[T]he universal is a structure not an event. It is how those who are assembled are assembled. It is how an assembly becomes a universe” (Ahmed 2015).

Die postkoloniale Theorie fokussiert durch das Konzept der epistemischen Gewalt die allgemeine Zentrierung westlichen Wissens in Bildung, Diskurs und Wissenschaft. Derartige Wissens- und Machtasymmetrien wurden im Rahmen von „Art.School.Diffe-

rences“ explizit im Feld der Künste und Kunsthochschulen in Betracht genommen und in diesem Kontext gleichermaßen eine Zentrierung westlicher Kunst als Maßstab im künstlerischen Bildungskontext festgestellt (vgl. Saner/Vögele/Vessely 2016: 39ff).

Unter Bezugnahme auf Stuart Halls Gegenüberstellung „der Westen und der Rest“ (vgl. Hall 1994) wird die Beobachtung benannt, in Lehre und Institutionen werde ein westlich-europäischer Kunstbegriff mit universeller Gültigkeit versehen, während der „Rest“ kulturalisiert und als spezifische oder ethnische Kunst außerhalb der Norm verortet werde (vgl. Saner/Vögele/Vessely 2016: 41). Die beschriebene Schnittstelle, an welcher sich Kunsthochschulen zwischen Feldern der Bildung und der Künste befinden, ist in diesem Kontext nicht zu unterschätzen, denn an dieser Stelle lassen sich Wissen sowie Annahmen darüber herstellen, was jeweils als interessante, begehrenswerte oder ästhetische und qualitativ hochwertige Kunst von Bedeutung sei und als solche anerkannt wird.

4.2.2. Chancen(un)gleichheit, Ein- und Ausschlüsse und Repräsentationen

„The impossible is related to the internal intellectual and emotional transformation processes that are needed within art schools to make decolonization and change possible. By this I mean the intricate self-motivated work that is necessary to understand one's historically produced position in the world, particularly as a person with *white* privilege, which becomes even more complicated when that privilege is enhanced through being heterosexual, CIS gender and many other categories and identity positions that fuel into a suppressive normative order“ (Adusei-Poku 2018: 40 Herv. i. O.)

Wie in vorigen Kapiteln erläutert wurde, fand an deutschen und internationalen Universitäten in den vergangenen Jahrzehnten eine zunehmende Öffnung für bisher ausgeschlossene Gruppen statt. Institutionalisierte Schlagworte wie ‚Diversity Management‘ oder ‚Gender Mainstreaming‘ gingen mit Maßnahmen für mehr Chancengleichheit nicht nur für Studierende einher, sondern fokussierten auch die Stellen von Lehrenden und Professuren. Unter anderem die Studienergebnisse von „Art.School.Differences“ legen dar, dass hiervon in erster Linie „Frauen und Angehörige der mittleren Klassen profitierten“ (Saner/Vögele/Vessely 2016: 24). Diese Feststellung lässt sich mit Thompson/Vorbrugg in Bezug auf den allgemeinen deutschen Hochschulkontext spezifizieren auf die Gruppe der „weißen Frauen* aus der Elite oder Mittelschicht“ (Thompson/Vorbrugg 2018: 92).

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Art.School.Differences“ wurde ein dezidierter Fokus auf Chancen(un)gleichheiten in Auswahl- und Einstellungsverfahren gelegt, wozu es wenige Erhebungen oder Personalstatistiken bezüglich der Repräsentation rassistisch marginalisierter Gruppen an deutschen Hochschulen gibt. Zuvor erwähnte Dokumentationen im deutschen Kontext legen jedoch gleichermaßen wie „Art.School.Differences“ dar, dass gleichberechtigte Zugänge nicht gewährleistet seien. Deutschsprachige

Hochschulen sind laut Kien Nghi Ha (vgl. 2016) vornehmlich *weiße* Räume, in welchen BIPOC massiv unterrepräsentiert sind, was sich in höheren Positionen in der universitären Hierarchie noch verschärfter zeigt. Im Schlussbericht von „Art.School.Differences“ werden die Asymmetrien der Auswahlverfahren zum Einen in der Reproduktion einer bestehenden Norm begründet, „weil der Hang dazu besteht, nach institutionell Bekanntem und dem *eigenen Ebenbild* auszuwählen“ (Saner/Vögele/Vessely 2016: 65 Herv. i.O.). Zum Anderen wird die angenommene Objektivität und Definitionsmacht von Entscheidungsträger*innen problematisiert, da normative Vorstellungen und Bilder in der Auswahl stets wirkmächtig seien, durch das Machtgefälle in derartigen Prozessen jedoch verdeckt blieben. Es wird festgestellt, dass Sichtbarkeit und Anerkennung stets auf Machtstrukturen basieren, was sich auf vorherrschende Repräsentationen auswirke (vgl. ebd.: 66).

Die hieraus hervorgehende mangelnde Diversität in lehrenden Positionen, stellt nicht zuletzt einen wichtigen Faktor für das Fortbestehen epistemischer Gewalt in der Lehre dar, da nicht-*weiße* Perspektiven häufig unbeachtet bleiben. An anderer Stelle wird außerdem in diversen Arbeiten von Schwarzen Studierenden und Studierenden of Color hervorgehoben, dass der Mangel an Repräsentation auch auf das eigene Lernen, Entwickeln von Positionen und Praktiken (sowie Ästhetiken), und auf die allgemeine Anerkennung dieser, massive Auswirkungen habe (vgl. Aslan 2017; Schwarzbach-Apithy 2005; Kuria 2015; Sow 2015).²⁸

5. Diversität und Gleichstellung an der HKS Ottersberg

Nachdem im ersten Teil dieser Arbeit in die zugrundeliegenden theoretischen Annahmen eingeführt wurde, ist anhand veranschaulichender Beispiele deren Relevanz in Kunst- und Kulturinstitutionen sowie im Hochschulkontext betrachtet worden. Es wurde außerdem die ambivalente Rolle von Diversitätspolitiken in der Fortsetzung institutioneller Ungleichheitsverhältnisse analysiert. In diesem Kapitel folgt eine Betrachtung der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg (HKS) in diesem Spannungsfeld. Im Sommersemester 2020 wurde an der HKS durch die Gleichstellungsbeauftragte eine „Erhebung zu Gleichstellung und Diversität an der Hochschule“ (Schoch 2020a) durchgeführt. Ausgewählte Ausschnitte dieser sollen im Folgenden mit den erarbeiteten Theorien, Beispielen und Annahmen untersucht, ausgewertet und in Bezug gesetzt werden.

5.1. Methode

Die zum aktuellen Zeitpunkt noch unveröffentlichten Ergebnisse der Erhebung wurden dieser Arbeit zur Verwendung als Rohdaten zur Verfügung gestellt. Die Onlineerhebung ist als Open Methodology inklusive Fragebogen in Textform, Struktur der Onlineerhebung

²⁸ Aus der Position als Schwarze Professorin verknüpft Iyiola Solanke außerdem die Frage „Wo sind in Europa die Schwarzen Professorinnen?“ mit der Forderung nach mehr Intersektionalität an europäischen Hochschulen (siehe: Solanke 2019).

und Syntax der statistischen Auswertung unter CC-BY 4.0 Lizenz frei verfügbar (siehe: ebd.).²⁹ Der Fragebogen umfasst sieben Teile, welche folgende Aspekte erfassen: Formen der Diskriminierung, Diskriminierungserfahrungen, Diversität in der Lehre, Gendergerechte Sprache, Vereinbarkeit von Care-Arbeit mit Studium/Beruf, Nutzung der Beratungsangebote sowie gewünschte Maßnahmen. Die Erhebung richtete sich an alle Studierenden, Professor*innen, Wissenschaftlichen und Künstlerischen Mitarbeiter*innen, Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung sowie Lehrbeauftragte der HKS Ottersberg.

Neben der mehrheitlich quantitativen Befragung wurden Teile der Erhebung zur Erfassung qualitativer Daten in Form von optionalen freien Texteingabefeldern ergänzt. Im ersten Teil der Erhebung war von den Teilnehmenden zu bewerten, „welche Formen der Diskriminierung [s]ie an der HKS Ottersberg in Bezug auf die folgenden (tatsächlichen oder angenommenen) Merkmale beobachtet oder selbst gemacht haben“ (ebd.): u.a. ‚Ethnische Herkunft‘ (z.B. Herkunft, Hautfarbe, Kultur, Sprachkenntnisse, Migrationserfahrung) und ‚Religion / Weltanschauung‘ (z.B. muslimisch, jüdisch).³⁰

In dieser Arbeit werden die qualitativen offenen Texteingabefelder der zwei genannten Items ‚Ethnische Herkunft‘ und ‚Religion / Weltanschauung‘ fokussiert, als exemplarische Beispiele zur Betrachtung institutionalisierter Formen des Rassismus, welche sich in Lehrinhalten, Sprachgebrauch, (künstlerischen) Darstellungen, Ein- und Ausschlüssen sowie auch der Ignoranz dieser Machtdimensionen äußern. Zur Veranschaulichung werden die untersuchten Antworten folgend in diese fünf Themenbereiche unterteilt. Sie sind nicht als absolut zu betrachten, könnten um weitere Bereiche ergänzt werden und weisen zahlreiche Überschneidungen auf. Da auf eine Betrachtung der quantitativen Teile verzichtet wird und außerdem davon auszugehen ist, dass auch der Zugang zu derartigen Onlineerhebungen nicht frei von Ausschlüssen, beispielsweise aufgrund von Sprache oder emotionalen Kapazitäten, um sich mit der eigenen Marginalisierung auseinanderzusetzen, ist, lassen die folgend untersuchten Beispiele nicht auf eine absolute Häufigkeit des tatsächlichen Vorkommens der beschriebenen Diskriminierungsformen schließen. Es handelt sich vielmehr um eine Querschnitterhebung des durch die Hochschulakteur*innen selbst wahrgenommenen aktuellen Stands.

Bei allen durch doppelte Anführungszeichen erkenntlichen Zitaten handelt es sich um Ausschnitte der Erhebung, welche unverändert aus den Rohdaten übernommen wurden. Um die Anonymität der Teilnehmenden zu gewährleisten, werden genannte Beispiele

29 Aufgrund der Sensibilität der Daten sowie Gründen des Datenschutzes sind die Rohdaten der Erhebung selbst nicht als Open Data zugänglich. Eine pseudonymisierte Version kann jedoch bei Bedarf unter Begründung bei der Gleichstellungsbeauftragten eingesehen werden.

30 Weitere Items bezogen sich auf folgende Merkmale: Alter (z.B. zu jung, zu alt), Behinderung / Beeinträchtigung (z.B. körperliche Beeinträchtigung, kognitive Beeinträchtigung, chronische Erkrankung), Geschlecht (z.B. stereotype Geschlechterrollen, Transidentität, nicht-binäre Geschlechtsidentitäten), Sexuelle Orientierung (z.B. Homosexualität, Bisexualität, nicht hetero-normative Orientierungen), Soziale Herkunft (z.B. Klasse, nicht-akademisches Elternhaus, beruflicher Werdegang, Armut, materielle Ressourcen) und Andere.

zum Teil indirekt wiedergegeben und Mehrfachnennungen zusammengefasst. Alle im Folgenden zitierten und indirekt beschriebenen Aussagen stehen stellvertretend für ähnliche oder gleiche Passagen, wenn dies nicht anders angemerkt ist. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Allgemeingültigkeit erhoben. Die Aussagen der Akteur*innen dienen als anschauliche Konkretisierung der zuvor theoretisch beschriebenen Konzepte.

5.2. Ergebnisse

5.2.1. Zentrierung von *weißem* Wissen und *weißer* Kunst

Im Rahmen der Erhebung werden von Teilnehmenden der Onlineerhebung Beobachtungen über die fast ausschließliche Vermittlung *weißer* bzw. eurozentrischer Literatur, Referenzen, Denkweisen, Theorien sowie auch Künstler*innen in der Lehre beschrieben, sowie eine damit einhergehende Universalisierung eurozentrischer Auffassungen dessen, was Kunst und was ‚ästhetisch‘ sei. Beispielsweise durch

„Abwertung von z.B. Künstlerinnen aus dem Kontinent Afrika und auch China, durch unkritische, eurozentristische Beurteilung der dortigen Kunst als primitiver, nicht Modern/Zeitgemäß(!) (der Maßstab ist klar Europa & Amerika)“.

Als eine Form der Abwertung wird eine Reduzierung nicht-europäischer Künstler*innen auf ihre Herkunft und ein wiederholtes Hervorheben dieser angeführt. Dass Schwarze Künstler*innen und Künstler*innen of Color auch innerhalb der professionellen Kunstwelt mit derartigen Reduktionen sowie Zuschreibungen konfrontiert sind und ihnen hierdurch häufig eine eigenständige künstlerische Position und Praxis abgesprochen und defizitär verhandelt wird, wird unter anderem auch in dem Schlussbericht zu „Art.School.Differences“ beschrieben, sowie im Interview von Julian Warner mit Azadeh Sharifi (vgl. Sharifi/Warner 2018). Ein ‚*weißer* Blick‘ auf Ästhetik, welcher mit einer Perspektive der Deutungshoheit darüber einhergeht, was ernstzunehmende *echte* Kunst sei und was eher dem ‚kulturellen‘, ‚ethnischen‘ oder allgemein ‚spezifischen‘ zugeordnet wird, äußert sich laut der genannten Beispiele auch in der Bewertung künstlerischer Arbeiten von Studierenden. Aus Seminarkontexten wird beschrieben, die „Auffassung zu Ästhetik“ nicht-europäischer Studierender sei häufiger hinterfragt und abgewertet worden. Einmalig werden offene Äußerungen von Lehrenden gegenüber Studierenden genannt, dass eine gewisse „Bildung“ und „Erweiterung des Horizonts“ erforderlich sei, um sich dem hiesigen (europäischen) „Standard“ anzugleichen.

Aus postkolonialer Perspektive lässt sich eine derartige Zentrierung *weißen* Wissens über Kunst und Ästhetiken als Form der epistemischen Gewalt betrachten. Es kann hierbei ein kausaler Zusammenhang zwischen der Unsichtbarkeit von BIPoC-Positionen

in der Lehre und in Inhalten als fehlende Referenz und der Abwertung studentischer Arbeiten angenommen werden.

5.2.2. (Un)gerechte Sprache und Begrifflichkeiten

Rassistische und diskriminierende Sprache äußert sich im Hochschulkontext nicht zwangsläufig über die unmittelbare Diskriminierung anwesender Personen, sondern durch das Herstellen pauschalisierender, kategorisierender oder hierarchisierender Differenzen durch entsprechende Begrifflichkeiten. Dies äußert sich auch in Beobachtungen und Beispielen zum Sprachgebrauch in der Lehre, wie dem Folgenden:

„Im Unterricht wurde des öfteren mit Klischees gearbeitet, was dazu geführt hat, dass meiner Meinung nach rassistische Aussagen getroffen wurden. Es wurden in diesen Momenten keine Personen im Raum diskriminiert, sondern es wurden Begriffe wie ‚Menschen aus Afrika‘, ‚I*****³¹‘, ‚Rassen‘ genannt.“

Neben dem pauschalisierenden Charakter dieser und weiterer in der Studie genannter Bezeichnungen, ist hier insbesondere auch die Verwendung von Begriffen kolonialen Ursprungs wie „I*****“ zur Bezeichnung Angehöriger Indigener Kulturen zu hinterfragen. Ein Mangel an kritischer Einordnung derartiger Begriffe innerhalb der Seminarkontexte wird ebenfalls benannt, bezogen auf gesprochene Sprache, wie auch am Beispiel von Textmaterial. So sei beispielsweise ein Text, in welchem mehrfach das N-Wort genannt wird, unkommentiert zur Verfügung gestellt worden. Über rassistische Begriffe und sprachliche Verallgemeinerungen und Stereotypisierungen und die „Reproduktion von Vorurteilen“ finden, wie im ersten Kapitel dieser Arbeit dargelegt, Verortungen innerhalb und außerhalb der hegemonialen Norm statt. Außerdem wird in der Erhebung benannt, dass auch über Lehrinhalte hinaus, durch einen wenig reflektierten Sprachgebrauch unmittelbares Othering von Studierenden stattfindet. Es wird die Nutzung diskriminierender Bezeichnungen gegenüber Studierenden beschrieben, sowie das Benennen von Personen über pauschalisierende Gruppenzugehörigkeiten, aufbauend auf einer angenommenen nationalen oder kontinentalen Herkunft der Person.

In einem der Beispiele werden konkrete Ängste von Studierenden vor „verbalen Angriffen“ benannt, welche auf bereits erlebte rassistische Diskriminierungen in der Hochschule zurückzuführen seien. Von anderen Personen wird im Rahmen der Erhebung die Annahme hervorgehoben, dass es sich bei den genannten Beispielen nicht um böswillige oder intentionale Diskriminierungen handele, und infolgedessen eine Notwen-

31 In der zitierten Quelle wird an dieser Stelle eine kolonial-rassistische Fremdbezeichnung genannt. Entgegen des methodischen Vorgehens, Aussagen unverändert wiederzugeben, wurde zur Vermeidung der Reproduktion und weiteren Normalisierung ungerechter Sprache und kolonialer Kontinuitäten der Begriff I***** nachträglich ersetzt. Eine alternative mögliche Selbstbezeichnung ist z.B. ‚Native American‘.

digkeit von mehr Sensibilisierung, Kritik- und Austauschmöglichkeiten benannt, beispielsweise durch Seminare zum Thema oder Workshops und Fortbildungen für Lehrende.³²

Eine weitere Gerechtigkeitsdimension von Sprache äußert sich im Umgang mit Studierenden, deren Erstsprache nicht Deutsch ist. Dies soll unter dem Aspekt der (Un)gleichbehandlung im Folgenden noch betrachtet werden.

5.2.3. Stereotype Darstellungen und Narrative in der künstlerischen Praxis

Ebenso wie über Sprache und Wissen, lassen sich auch durch (künstlerische) Darstellungen von Körpern oder Verhaltensweisen wirkmächtig Narrative (re)produzieren. Othinging kann in (szenischen) Darstellungen über die verallgemeinernde und häufig vereinfachte Konstruktion von Charakteren stattfinden, welche nicht selten auf rassistischen Stereotypen aufbauen, wie in folgendem Beispiel:

„Dem muslimisch markierten Studierenden wird von der lehrenden Person ein Gegenstand zugesteckt. ‚Das ist ein Messer, du spielst jetzt den Terroristen‘ (sinngemäß)“.

In einer derartigen Situation wird nicht nur der Studierende in seiner zugeschriebenen ‚Andersheit‘ markiert, festgesetzt und exponiert, sondern es wird ein wirkmächtiges Bild kreiert, welches ein ohnehin medial präsenten antimuslimisches Narrativ (vgl. Shooman 2014) bedient und verfestigt. Nicht zuletzt verweist die beschriebene Rollenvergabe auf die unter anderem von Julia Wissert, Anta Helena Recke und Azadeh Sharifi kritisierten rassistischen Strukturen im professionellen Theaterbetrieb, in welchem von *weißen* Spieler*innen jegliche Rolle verkörpert werden könne, während „Schwarze Spieler*innen oder Spieler*innen of Color oftmals nur als Stereotype oder Klischees einer *weißen* Fantasie auftauchen“ (Wissert 2018: 248 Herv. i. O.).

In den freien Texteingabefeldern zu Diskriminierung aufgrund von ‚Religion/ Weltanschauung‘ werden insbesondere Äußerungen und Haltungen benannt, die dem antimuslimischen Rassismus zuzuordnen sind. Laut der genannten Beispiele äußert sich dies, neben der stereotypisierenden Darstellung in der szenischen Arbeit³³ auch in Gesprächen in Seminarkontexten über vermeintliche religiöse oder nationale Gruppen, welche auf pauschalisierende defizitäre Zuschreibungen reduziert worden seien, beispielsweise durch eine Gleichsetzung des Kopftuches mit Unterdrückung in Gegenüberstellung zu der modernen und befreiten westlichen Frau.

32 Entsprechende Forderungen nach mehr Sensibilität, kritischer Auseinandersetzung und gerechterer Sprache werden im Rahmen der Erhebung nicht nur auf die hier untersuchten Formen rassistischer Diskriminierung gestellt sondern in ähnlicher Weise bezüglich Normsetzungen, Stereotypisierungen oder Abwertung von Geschlecht, Sexualität, Behinderung/Beeinträchtigung und weiterer (verflochtener) Differenzkategorien.

33 Es werden in den anderen Items der Erhebung vergleichbare Beispiele genannt bzgl. Essentialisierung, Reduktion und stereotyper Darstellungen der Geschlechter, Sexualitäten sowie zugeschriebener Behinderung oder körperlicher Einschränkung.

Einmalig werden in der Erhebung „positiv-rassistische Äußerungen“ im Studienkontext benannt. Anschließend an Grada Kilomba (Kilomba 2019: 68) wirken diese trotz ihres nicht intentional abwertenden oder generell negativ konnotierten Inhalts als rassistische Prozesse des Othering. Ähnlich verhält es sich mit ebenfalls kritisch beschriebenen Beispielen kultureller Aneignung, wenn also künstlerische, kulturelle oder andere Attribute global marginalisierter Gruppen aus ihrem Kontext losgelöst und von Angehörigen der ‚Dominanzkultur‘ sich angeeignet werden. Es werden in der Erhebung Beispiele des Erlernens „Afrikanischer Tänze“ oder des māorischen „Haka“,³⁴ ohne einer ausreichenden Einordnung in den entsprechenden Kontext, genannt. Insbesondere ersteres („Afrikanische Tänze“) bringt neben der unkritischen Aneignung auch die Gefahr der Reduzierung eines komplexen und diversen Kontinents auf narrativ konstruierte Annahmen wie „die Tänze dort so“ mit sich, was zu Othering und Fremdzuschreibungen führen kann, unabhängig von der zugrundeliegenden Intention oder positiven Bewertung des angeeigneten Materials.

5.2.4. Ausschlüsse von Studierenden durch (Un)gleichbehandlung

In bisher betrachteten Beispielen zu strukturellem Rassismus in Curriculum, Sprachgebrauch und Darstellungsformen findet Diskriminierung häufig nicht unmittelbar gegen bestimmte Personen gerichtet statt, sondern über die Reproduktion von Stereotypen und rassistischen Narrativen sowie über die Universalisierung *weißen* Wissens und *weißer* Perspektiven. Darüber hinaus werden in den Umfrageergebnissen direkte Diskriminierungen und Ausschlüsse von Studierenden beschrieben. Zum einen werden Ausschlüsse benannt, welche sich durch die Gleichbehandlung aller ergeben, wenn unterschiedliche Bedarfe und Voraussetzungen nicht berücksichtigt werden. Zum anderen werden Formen der Ungleichbehandlung, „Gleichmacherei“ und des expliziten Othering von Studierenden, wie im folgenden Beispiel beschrieben:

„Studierende einer Herkunft wurden oft, auch in ihrem Beisein als ‚Gruppe die so oder so ist‘ betitelt und auch nach anderen Studierenden gefragt als ob Studierende einer Herkunft automatisch Wissen wo ‚die anderen sind‘“.

Othering findet in dem genannten Beispiel über die Konstruktion einer vermeintlichen Gruppe statt, welche als Kollektiv von den mehrheitlich *weißen* Studierenden abgegrenzt wird. Das Privileg, als Individuum betrachtet zu werden und für sich selbst zu stehen, wird durch derartige Praxen nicht allen Studierenden gleichermaßen zuteil.³⁵ Zusätzlich wird in der Erhebung berichtet, dass derartig konstruierten Gruppen vermeintliche Eigenschaften oder Handlungsweisen zugeschrieben worden seien. In diesem Kontext wird auch

34 Der ‚Haka‘ ist ein ritueller Tanz der neuseeländischen Māori.

35 Zum Vergleich: Im Interview mit dem Kulturanthropologen Julian Warner wurde von einer Schwarzen Soziologie-Studentin einer anderen deutschen Hochschule festgestellt, „dass man als Schwarze Person in einem Uni- oder Schulraum nie das Privileg hat wie *weiße* Studis nur für sich selbst zu stehen, sondern dass man stellvertretend für eine ganze Vorstellung von ‚Rasse‘ steht“ (Liepsch/Warner 2018: 274 Herv. i. O.). Zum Thema „Individualität als Privileg“ siehe auch: Gümüşay (2020: 63ff)

erwähnt, Studierende würden aufgrund ihrer Herkunft zu „Expert*innen“ für bestimmte Themen gemacht, was mit wiederholten Projektionen sowie Befragungen in Seminaren einhergehe. Es werden außerdem Beispiele genannt, nach welchen die Hautfarbe von Studierenden in Seminarkontexten, einhergehend mit der Verwendung diskriminierender Bezeichnungen, auf unangemessene Weise hervorgehoben worden sei. In einem Fall wird dies aus eigener Erfahrung als „Gefühl des Vorführens“³⁶ beschrieben.

Ein weiterer Aspekt davon, wie Ausschlüsse durch Sprache hergestellt werden, ist der Umgang mit Mehrsprachigkeit und ein fast ausschließlich deutschsprachiges Studienumfeld für Studierende, deren Erstsprache nicht Deutsch ist. Hierzu werden in der Erhebung sowohl Beispiele der Ungleichbehandlung beschrieben als auch Ausschlüsse aufgrund von Gleichbehandlung problematisiert. Beschriebene Ungleichbehandlungen sind unter anderem, dass Studierende aufgrund geringerer Deutschkenntnisse weniger ernst genommen werden. Dies äußere sich durch Nichtbeachtung, übergangen-Werden und eine Abwertung der künstlerischen Praxis, sowie in direkter Herabwürdigung in Gesprächen und Belustigung über oder öffentliches Zurschaustellen von „ungenauen“ Begrifflichkeiten und Sprachgebrauch. Stellenweise wird von Teilnehmenden in der Erhebung neben derartigen Beobachtungen der Wunsch geäußert, dass es mehr zusätzliche Unterstützung für Studierende in dieser Hinsicht geben solle, da Seminare und Inhalte häufig nicht darauf ausgerichtet seien, und keine Rücksicht genommen werde, dass Studierende unterschiedliche sprachliche Voraussetzungen mitbringen. Die Normalität gleicher Sprachanforderungen für alle ist eine Praxis, die Differenzen ausblendet, wodurch Gleichbehandlung zur Diskriminierungsform werden kann (vgl. hierzu: Kalpaka 2015; Saner/Vögele/Vessely 2016: 22f).

5.2.5. Ignoranz und Abwehr oder ‚Happy-HKS‘

Wie in den vorigen Betrachtungen bereits erwähnt wurde, beschränken sich die freien qualitativen Eingaben in der Erhebung nicht auf die reine Schilderung rassistischer oder diskriminierender Vorkommnisse und Zustände, sondern es wird gleichermaßen Kritik formuliert und ein Mangel an sensibilisierenden Maßnahmen, Weiterbildungsangeboten und diversitätssensibler Reflexion benannt. Es finden sich außerdem Beispiele von Situationen, in welchen der kritischen Auseinandersetzung mit diskriminierendem Verhalten kein Raum gegeben oder diese gar unterbunden worden sei:

„Anmerkung das dass(!) gezeigte Verhalten rassistisch sei, wird mit Überempfindlichkeit der Person abgetan (nutzen der Machtperson und einem unausgesprochenem(!) "weißen" Konsens)“.

36 Zitat aus der Erhebung. Einer vorausgehenden Schilderung aus Eigenperspektive lässt sich entnehmen, dass ein „Gefühl des Vorgeführtwerdens“ beschrieben wird.

Weitere Schilderungen benennen ein Abstreiten der Problematik durch lehrende Personen, wenn rassistischer Sprachgebrauch kritisiert wird, sowie ein Nicht-Wahrnehmen oder unkommentiertes Hinnehmen der Situationen von Seiten der Studierenden. Es wird außerdem das Abbrechen von Diskussionen über strukturelle Dimensionen von Diskriminierung beschrieben und das Berufen auf „künstlerische Freiheit“³⁷ (einmalig in der Erhebung genannt) zur Rechtfertigung von diskriminierendem Verhalten. Auch das Festhalten an diskriminierenden Begriffen sei von Lehrenden zum Teil verteidigt oder eingefordert worden, und es bestünde hierzu insgesamt wenig Bereitschaft zu Reflexion. Von einer Person wird im Rahmen der Erhebung explizit die Wahrnehmung geschildert, Rassismus werde an der HKS nicht als eine gesamtgesellschaftliche Struktur verstanden, sondern als eine „Randerscheinung“ und das „böse Andere“ betrachtet. Eine Schilderung, welche der Definition des ‚Happyland‘-Begriffes nach Tupoka Ogette entspricht und außerdem an in dieser Arbeit verhandelte Diversitätskritiken und Sara Ahmeds Konzept der ‚Happy-Diversity‘ anschließen lässt, ebenso wie die einmalig in der Erhebung geäußerte Kritik, BIPoC würden „animiert vermehrt in Werbefotos/Videos aufzutreten, um Diversität der Hochschule zu suggerieren“.³⁸

Neben der Nutzbarmachung von Diversität als positive Außenwirkung wurden auch im Rahmen von „Art.School.Differences“ vergleichbare Beobachtungen von „aktiver Ignoranz der aktuellen Machtverhältnisse“(ebd.: 65) an Schweizer Kunsthochschulen gemacht, und mit Bezug auf weitere Literatur und Forschung die Wirkmächtigkeit, der Repressionsgehalt und der „herrschaftsstabilisierende Effekt“ (ebd.) der Normalisierung von Macht-Asymmetrien herausgestellt.

6. Diskussion

„[W]enn ich die Grenzen meiner eigenen Wahrnehmung spüre, dann löst das Demut in mir aus. Demut vor der Welt, die ich nur aus meinem eingeschränkten Blickwinkel betrachte. Ich bin dankbar für das Bewusstsein um die Existenz dieser Grenzen – ich hoffe, sie bewahren mich davor, mit unwandelbaren Prämissen und Grundannahmen durch die Welt zu gehen“
(Gümüsay 2020: 22)

Im folgenden Kapitel, welches den Abschluss dieser Arbeit darstellt, sollen gewonnene Erkenntnisse zusammengefasst, Verknüpfungen hergestellt und Schlussfolgerungen gezogen werden. Nachdem Ungleichheitsverhältnisse und Rassismus im Theater und Hochschulkontext sowie Diversitätspolitiken und ihre Fallstricke zusammenfassend betrachtet werden, sollen Schlussfolgerungen für deren Bedeutsamkeit an der HKS Ottersberg gezogen werden. Daran anschließend werden Begrenztheit und Limitationen, die der vorliegenden Arbeit innewohnen, betrachtet und diskutiert. Es folgt ein praxisbezogener Ausblick, indem konkrete Handlungsebenen im Bereich der Kunstinstitutionen

³⁷ Einmalige Nennung.

³⁸ Eine vergleichbare Kritik wird in Bezug auf die Ansprache von Personen mit sichtbarer körperlicher Einschränkung (bspw. Rollstuhl) genannt.

und -hochschulen herausgearbeitet werden, welche sich aus den theoretischen und methodischen Betrachtungen dieser Arbeit ergeben. Im abschließenden Fazit sollen Rassismus, Kolonialität und Diversität an Kunstinstitutionen und -hochschulen in ‚Happyland‘ verortet werden. Daraus ergeben sich Antworten auf die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit.

6.1. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Wie im zweiten und dritten Kapitel dieser Arbeit aufgezeigt, wirken die im ersten Kapitel theoretisch eingeführten Machtstrukturen, welche auf eine kolonial-rassistische Ordnung zurückgreifen, bis in die Gegenwart fort und sind so tief in den Strukturen unserer Gesellschaft verankert, dass sowohl künstlerische als auch Bildungsinstitutionen nicht davon auszunehmen sind. Anhand der Untersuchungen des Theater- sowie (Kunst-)Hochschulkontexts ließ sich darlegen, dass struktureller, institutioneller sowie alltäglicher Rassismus sich in diesen Bereichen insbesondere in Form von Sprache, Wissen, Narrativen, Darstellungen und Alltagspraxen äußert und gleichermaßen wirkmächtig sein kann, ohne dass explizit diskriminierende Begriffe genutzt oder intentional rassistisch gehandelt wird. Dies geschieht beispielsweise über Normen, Werte oder dominante Wahrnehmungen von Wirklichkeit, welche, anschließend an die Perspektive postkolonialer Theorien, die Erfahrungen und Handlungen aller Menschen nachhaltig beeinflussen.

„Weltsichten sind immer Interpretationen bzw. Lesarten“ (Castro Varela 2016: 163), was sich in Analysen der epistemischen Gewalt im Hochschulkontext sowie eurozentrischer Darstellungs- und Blickweisen in Theater und Künsten gleichermaßen zeigt. Infolgedessen sollte ein Bewusstsein über die Begrenztheit der eigenen Wahrnehmung sowie Transparenz darüber, wie Wissen und Wahrheiten machtvoll geformt werden, eine zentrale Voraussetzung sein, damit ‚Bildung‘ im weitesten Sinne stattfinden kann. Neben dem Lernen über die Konstruiertheit von Wissen und Wahrheit ist hierzu anschließend an Spivak (2008/1984) und Castro Varela (2016) ein aktives Verlernen von bereits verinnerlichten Annahmen und Weltsichten vonnöten. Dies beinhaltet neben dem Erkennen eigener Privilegien das Verlernen westlichen Wissens als universell gültiger Wahrheit sowie der eigenen Wahrnehmung von Realität und Normalität als unumstößlich und allgemeingültig. „Verlernen ist allerdings immer eingebettet in Lernstrukturen. Es geht somit eher um ein Lernen-Verlernen, das als eine dekonstruktive Praxis zu verstehen ist, die neue Räume eröffnen kann, indem neue Perspektiven Raum erhalten.“ (ebd.: 163).

Ungleichheitsverhältnisse und Rassismus im Theater und Hochschulkontext

Für neue Perspektiven und das Umschreiben privilegierter Erzählungen und Erzählweisen setzen sich auch Theaterschaffende wie Anta Helena Recke ein. Mit der Inszenierung einer Schwarzen bayrischen Geschichte zeigt die Regisseurin die

angenommene Neutralität und Universalität *weißer* Körper auf der Bühne auf, wodurch sich offenbaren lässt, dass das Theater vom ‚*weißen* Blick‘ geprägt und doch häufig kein ‚Theater für alle‘ ist. Mangelnde Perspektiven von BIPOC in Entscheidungspositionen oder künstlerischen Leitungen äußern sich in fehlender Repräsentation sowie auch dem Fortschreiben rassistischer Traditionen am Theater. Die von Julia Wissert³⁹ eingeführte Anti-Rassismus-Klausel ist in diesem Kontext ein konkretes Beispiel, Auseinandersetzung mit häufig unbewussten rassistischen Strukturen und vor allem Schutz von Betroffenen vor Diskriminierung zu schaffen, welche, wie in Kapitel zwei und drei aufgezeigt wurde, durch institutionelle Diversitätspolitiken zumeist nicht ausreichend berücksichtigt und gewährleistet sind.

Selbiges ließ sich anhand von Dokumentationen, Studien und diversitätskritischen Perspektiven im Hochschulkontext feststellen. Während den Künsten gemeinhin ein gesellschaftskritisches und transformatives Potential zugeschrieben wird und ihre Institutionen sich zumeist als ‚offene‘ und ‚tolerante‘ Räume verstehen, vermittelt sich Rassismus auch in ‚weltoffenen‘ Bildungsinstitutionen häufig unter dem Deckmantel der Vermittlung objektiven und neutralen Wissens als „educated racism“ (vgl. Saner/Vögele/Vessely 2016: 65). Ohne bewusste Prozesse des Verlernens und eine Auseinandersetzung mit postkolonialen Perspektiven laufen Bildungsprozesse sowie künstlerische Darstellungen gleichermaßen Gefahr, tradierte Hierarchien und rassistische Ausschlüsse zu reproduzieren.

Diversität und ihre Fallstricke

In diesem Kontext nehmen institutionelle Diversitäts- und Gleichstellungspolitiken eine ambivalente Rolle ein. Einerseits liegt Diversitätspolitiken sowie auch der gesetzlichen Verankerung von Gleichstellung die begrüßenswerte und wichtige Anerkennung dessen zugrunde, dass strukturelle Diskriminierung existiert und auch innerhalb von Institutionen wirksam ist. Dies ist ein notwendiger Schritt, um Diskriminierung im institutionellen Kontext entgegenwirken zu können. Andererseits ist über die Anerkennung hinaus ein nachhaltiger und selbstkritischer Prozess vonnöten, welcher neben dem Erkennen und Benennen institutionalisierter Hierarchien auch einer kritischen Bearbeitung der Grenzen und strukturellen Lücken von Diversitätspolitiken selbst bedarf (vgl. Thompson/Vorbrugg 2018). Ansonsten sind diese in ihrer Wirkung, wie mit Sara Ahmed erläutert wurde, häufig ‚nicht-performativ‘ (vgl. Ahmed 2012). Hierbei ist es von Bedeutung, neben den unterdrückenden auch privilegierende und normierende Praktiken in den Blick zu nehmen. Denn, ähnlich wie Normen, werden auch Privilegien häufig als ‚natürlich‘ angenommen und insbesondere von denjenigen, die von Normativität und Privileg profitieren, nicht als solche erkannt. Auch das institutionelle Herstellen eines ‚Wir‘ in Abgrenzung zu den

39 Julia Wissert hat außerdem im Sommer 2020 die Intendanz am Schauspiel Dortmund übernommen und ist damit die erste Schwarze Intendantin an einer deutschen städtischen Bühne.

‚Anderen‘ ließ sich im Zuge dieser Arbeit als privilegierende Praxis in allen untersuchten Feldern feststellen. Othering im institutionellen Kontext stellt hierbei in erster Linie Differenzen her, unabhängig davon, ob dies durch Abwertung, Exotisierung oder Idealisierung geschieht. Neben einer Ökonomisierung von Vielfalt wurde die unzulängliche Wirksamkeit von Diversitätspolitiken aufgezeigt, zum Einen durch Individualisierung von Gleichstellungsprozessen und zum Anderen durch die Nicht-Berücksichtigung von Herrschaftsverhältnissen (vgl. Eggers 2011). Darüber hinaus wurde erarbeitet, dass in Form von ‚Harmonisierungspolitik‘ (vgl. ebd.) und ‚Happy-Diversity‘ (vgl. Ahmed 2012) institutionelle Ausschlüsse und Ungleichheiten häufig unkritisch und somit verfestigt werden.

Das Aufzeigen von Fallstricken institutioneller Diversitätspolitiken und -praktiken in dieser Arbeit stellt nicht deren Relevanz infrage. Es deutet vielmehr auf die strukturell bedingten Gefahren und Schwierigkeiten hin, welche bestehen, selbst wenn ein Wille zu mehr gleichberechtigter Teilhabe, Repräsentation und Diversität in der Institution vorhanden ist. Außerdem wirft der Mangel an umfassender Forschung zu institutionellen Formen der Diskriminierung die Frage auf, auf welcher Basis und auf welchen Erfahrungen aufbauend eine Auseinandersetzung mit strukturellem Rassismus in diesem Kontext überhaupt stattfinden kann.

Ungleichheitsverhältnisse und Diversität an der HKS Ottersberg

In Anbetracht mangelnder Forschung und Auseinandersetzung, stellt die „Erhebung zu Gleichstellung und Diversität“ an der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg, welche laut ihrem Leitbild „auf Vielfalt, Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit, auf offenen Dialog und kritischen Diskurs“ (Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg 2016) setzt, einen wichtigen Schritt im Erkennen bestehender Ungleichheitsverhältnisse dar. Dies ist eine Voraussetzung für die Umsetzung entsprechender struktureller Veränderungen. Des Weiteren wird im Leitbild der Hochschule das große Potential der Künste, „individuelle und soziale Dimensionen übergreifend wahrnehmen und zusammenführen zu können“ (ebd.) benannt und es wird „[k]reatives und verantwortliches Lernen im geschützten Raum der Hochschule“ (ebd.) angeboten.

Ob Schutz vor Diskriminierung im Raum der Hochschule für alle Studierenden gleichermaßen gewährleistet ist, darf in Anbetracht der in Kapitel 5 betrachteten Ergebnisse der Onlineerhebung bezweifelt werden. Die im Rahmen der Erhebung dargestellten Formen der Diskriminierung und Reproduktionen von Rassismus lassen kausale Rückschlüsse auf die, in den theoretischen Teilen dieser Arbeit analysierten, kolonial-rassistischen Kontinuitäten in Wissensbeständen, Sprache, Darstellungen und Narrativen zu, sowie auf Ausschlüsse und (Un-)Gleichbehandlung im Hochschulkontext. Darüber hinaus wurde eine institutionalisierte Ignoranz dieser Ungleichheiten in Form von Nicht-Thematisierung,

Abwehr oder Abstreiten von Rassismus innerhalb der eigenen Strukturen beschrieben, welche Parallelen zu dem gesamtgesellschaftlichen Konzept des ‚Happyland‘ (vgl. Ogette 2017), sowie zu den institutionsbezogenen Fallstricken der ‚Happy-Diversity‘ (vgl. Ahmed 2012) herstellen lassen.

Während derartige Problematiken sich reproduzierender Ausschlüsse und Machtverhältnisse im Rahmen der Studien von „Art.School.Differences“ (Saner/Vögele/Vessely 2016) gleichermaßen an internationalen Kunsthochschulen festgestellt wurden, welche „an der Schnittstelle von Bildungs- und künstlerischen Feldern“ (ebd.: 56f) betrachtet werden, verweben sich an der HKS Ottersberg weitere Ebenen. Sie ergeben sich aus der sozialen, pädagogischen und therapeutischen Ausrichtung der künstlerischen Studiengänge. „In der künstlerisch-pädagogischen sowie -therapeutischen Ausbildung und den sich anschließenden Berufsfeldern liegt eine besondere Verantwortung“ (Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg 2016). Diese Verantwortung ergibt sich nicht zuletzt aus der zukünftigen Weitergabe und Vermittlung der in der Ausbildung vermittelten Werte, Annahmen und (künstlerischen sowie wissensbezogenen) Normen durch die angehenden Kunstschaffenden, Pädagog*innen und Therapeut*innen. Es ist davon auszugehen, dass (unbewusst) reproduzierte kolonial-rassistische Kontinuitäten im Hochschulkontext Einfluss auf die Einstellungen und schließlich das Handeln der Studierenden haben. Eine unzureichende kritische Auseinandersetzung sowie ein Mangel an Lehre über das verstrickt-Sein in Machtstrukturen, kann zur Fortsetzung und Verfestigung des Rassismus, sowohl auf struktureller als auch interpersoneller Ebene führen. Zumal das Studium an der Kunsthochschule häufig einer Tätigkeit an Theatern und weiteren Kunst- und Kulturinstitutionen vorausgeht, welche an Reproduktionen von Rassismus und Macht-Asymmetrien gleichermaßen beteiligt sind.⁴⁰

6.2 Limitationen

In der Einleitung dieser Arbeit wurde bereits auf die Begrenztheit der *weißen* Perspektive der Verfasserin in dem untersuchten Themenfeld, sowie auf die Konstruiertheit der verhandelten Differenzkategorien und die Gefahr der Reproduktion dieser Kategorisierungen hingewiesen. Im theoretischen Teil der Arbeit konnte auf eine Bandbreite von Perspektiven und bedeutende Wissensarchive außerhalb des *weißen* Mainstreams zurückgegriffen werden, was für eine umfassende Betrachtung der Vielschichtigkeiten und Wirkungen unerlässlich ist.

40 Beispielsweise werden im Bereich der ‚Kulturellen Bildung‘ vermehrt Programme entwickelt, um marginalisierte, als ‚bildungsfern‘ markierte Gruppen an Theater, Konzerthäuser, Museen oder auch Kunsthochschulen heranzuführen, zumeist im Sinne gesellschaftlicher ‚Integration‘ und Teilhabe (vgl. Saner/Vögele/Vessely 2016: 29f). Im Rahmen von „Art.School.Differences“ zeigte eine kritische Begleitforschung dieser Programme allerdings, „dass die hegemonialen Normen, die durch die kulturellen Institutionen gesetzt werden, kaum tangiert und insofern soziale Ungleichheiten reproduziert werden“ (ebd.: 30).

Die empirische Untersuchung der HKS Ottersberg anhand der erfassten Wahrnehmungen und Beschreibungen Hochschulangehöriger, ist in diesem Kontext kritisch zu befragen. Die Untersuchungen in dieser Arbeit fokussieren Diskriminierung und Ausschlüsse von Angehörigen sozialer Gruppen, welche in der mehrheitlich *weißen* und relativ homogenen Gruppe der Hochschulangehörigen kaum anzutreffen sind. Diskriminierung und Ausschluss äußern sich somit auch über eine Abwesenheit, welche durch eine Befragung zu Diskriminierung *innerhalb* der Institution nicht erfasst werden kann. Durch diese Schieflage besteht sowohl in der Erhebung als auch in der Produktion von Ergebnissen eine erhöhte Gefahr, Kategorisierungen und Markierungen, die kritisiert werden sollen, zu wiederholen oder sogar zu verfestigen (vgl. Saner/Vögele/Vessely 2016: 8), weshalb an dieser Stelle ihre soziale Konstruiertheit nochmals betont werden soll. Gleichermaßen sind die anhand der Ergebnisse aufgezeigten Ungleichheiten jedoch ein Ausdruck der Wirkmächtigkeit und sozialen Realitäten, welche aus gesellschaftlichen Konstruktionen hervorgehen. Diese zu verleugnen wäre ebenso fatal und würde außerdem Kritik und Auseinandersetzung verunmöglichen und berechtigten Forderungen nach Gerechtigkeit, Sensibilisierung und Strukturveränderung die Grundlage entziehen.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass von Rassismus betroffenen Studierenden die Teilnahme an einer solchen Erhebung nicht gleichermaßen zugänglich ist, worauf auch unter ‚Methode‘ hingewiesen wurde. Diese These lässt sich auch auf Grundlage der untersuchten Passagen der Erhebung stützen, in welchen weitaus mehr *beobachtete* als selber *erlebte* Diskriminierungen geschildert werden, ebenso wie die allgemeine Verwendung rassistischer und diskriminierender Sprache und Rassismus und *weiße* Norm in Lehrinhalten. Nicht zuletzt aufgrund der Zusammensetzung der Hochschulangehörigen, kann also davon ausgegangen werden, dass es sich bei einer Mehrzahl der untersuchten Beispiele um Wahrnehmungen aus *weißer* Perspektive handelt, was insbesondere im Wahrnehmen und Bewerten von Rassismus mit nicht zu unterschätzenden Subjektivitäten einhergeht (vgl. Arndt/Ofuatey-Alazard 2011: 16).

In Bezug auf die Erhebung, ihre Betrachtung, und die zugrundeliegenden theoretischen Ausführungen in dieser Arbeit, kann ein mangelnder intersektionaler Zugang kritisiert werden. Das bewusste Fokussieren von Rassismus und *weißer* Dominanz in der vorliegenden Arbeit ermöglichte eine umfassende Auseinandersetzung innerhalb dieses spezifischen Herrschaftsverhältnisses. Dieses wirkt jedoch niemals isoliert von weiteren Macht-Asymmetrien, welche in ihren Überschneidungen und daraus resultierenden häufig komplexen Mehrfachdiskriminierungen nur unzureichend berücksichtigt werden konnten.

Weitere im untersuchten Themenfeld relevante Mechanismen sind unter Anderem eine häufig defizitäre Konstruktion sogenannter ‚Zielgruppen‘ im künstlerischen Bereich,

einhergehend mit (gutgemeinten) hegemonialen Vorstellungen von ‚Integration‘,⁴¹ sowie die im Rahmen der kritischen Weißseinsforschung herausgearbeiteten dominanten Effekte *weißer* Emotionen (vgl. hierzu u. a. Bönkost 2016) und *weißer* Zerbrechlichkeit⁴² (*white fragility*) (vgl. hierzu u. a. DiAngelo 2018). Diese sind an der Reproduktion des institutionellen Rassismus maßgeblich beteiligt konnten im Umfang dieser Arbeit jedoch nicht weiter erläutert werden. Weiterhin hätte eine Untersuchung anhand von Beispielen davon, wie durch Theater und Künste tatsächlich Dekonstruktion und Transformation tradierter Hierarchien herbeigeführt und Utopien erschaffen werden können, eine bedeutende Bereicherung dieser Arbeit dargestellt. Auch eine Betrachtung der zahlreichen bereits bestehenden praxisbezogenen Strategien zu einer rassismuskritischen Praxis an Institutionen würde den Umfang dieser Arbeit übersteigen, einige konkrete Handlungsebenen sollen im Folgenden nichtsdestotrotz beleuchtet werden.

6.3 Praxisbezogener Ausblick und Handlungsmöglichkeiten

„Im Sinne einer rassismuskritischen pädagogischen Perspektive geht es darum, eine kritische Haltung zu entwickeln, welche dazu befähigt, das eigene Handeln sowohl im Kontext von Strukturen, Diskursen und Dominanzverhältnissen als auch vor dem Hintergrund rassismustheoretischer Implikationen beständig zu reflektieren und entsprechend widerständige Strategien zu entwickeln sowie Handlungsalternativen zu erarbeiten“ (Scharathow 2009: 13).

In Anbetracht einer pluralen und diversen Gesellschaft, welche sich in mehrheitlich *weißen* Kunsthochschulen und Theatern jedoch nicht widerspiegelt, wodurch bestehende Hierarchien und Ausschlüsse fortgeschrieben werden, ist die Anerkennung von institutionalisiertem *Weißsein* (vgl. Saner/Vögele/Vessely 2016: 65) eine Notwendigkeit. Genauso unverzichtbar ist eine Sensibilisierung für eigene Privilegien und für die komplexen miteinander verwobenen Diskriminierungsformen, wenn mehr Diversität, Teilhabe und Gerechtigkeit in Institutionen erreicht werden sollen. Ist dies der Anspruch einer Institution, ist außerdem ein Bewusstsein für die Fallstricke und Ungleichheit reproduzierenden Effekte von Maßnahmen für Diversität und Gleichstellung vonnöten, sowie für die historisch gewachsenen strukturellen Dimensionen rassistischer und weiterer gesellschaftlich verankerter Machtstrukturen. Aus einem solchen Bewusstsein ergibt sich ein Verständnis davon, dass Rassismus als Struktur in einer Institution weder *verhindert* noch *abgeschafft* werden kann. Vielmehr sollten proaktive Maßnahmen, Auseinandersetzungen und Reflexionsprozesse darauf abzielen, Ungleichheiten wahrnehmbar und kritisierbar zu machen, um ihre weitere Reproduktion und Normalisierung so weit wie möglich einzudämmen.

41 Damit ist das dem Integrationsbegriff selbst inhärente Narrativ eines ‚Wir‘ gemeint, welches die ‚Anderen‘ als Problem markiert und Anpassung an die scheinbar naturgegebene Norm fordert. Kritiker*innen wie Max Czollek (2018) sprechen von einem ‚Integrationsparadigma‘ in der deutschen ‚Dominanzgesellschaft‘ und fordern zur ‚Desintegration‘ auf.

42 Metaphorisch beschreibt Tupoka Ogette *weiße* Zerbrechlichkeit als „die Grenzschutzpolizei von Happyland“ (Ogette 2017: 27).

Abschließend sollen fünf konkrete Handlungsebenen benannt werden, welche für einen weiteren Schritt in Richtung diskriminierungsärmerer Kunstinstitutionen und -hochschulen als ausschlaggebend erachtet werden. Es handelt sich hierbei um eine stark reduzierte Aufzählung, welche weder als vollständig noch als frei von jeweils spezifischen Fallstricken betrachtet werden kann. Die folgenden Handlungsebenen gehen als praktische Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen der vorhergehenden Untersuchungen hervor. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass diese auf zahlreichen bereits existierenden umfassenderen Handlungsvorschlägen und -richtlinien aufbauen, welche aus der Praxis und auf BIPOC-Wissen aufbauend erarbeitet und erkämpft worden sind. Inspirationsquellen für die folgenden Schlussfolgerungen sind u. a. die Handlungsfelder, welche im Rahmen von „Art.School.Differences“ herausgearbeitet wurden (ebd.: 420ff), der rassistiskritische Leitfaden des „Autor*innenKollektivs“ (Autor*innenKollektiv 2015) und der auf Kunstinstitutionen ausgerichtete Kriterienkatalog des Projektes „Diversity Arts Culture“ (Diversity Arts Culture 2019).

(1) Im Sinne einer Eindämmung epistemischer Gewalt ist im Hochschulkontext eine kritische Revision von Lehrplänen und Curricula mit postkolonialer Perspektive zu empfehlen, was mit einer notwendigen Dezentralisierung eurozentrischer Wissensbestände und deren Objektivitätsanspruch einhergeht. Für ein umfassendes Verständnis davon, dass Wissen und Wissenschaft von Machtfragen durchzogen sind und somit niemals neutral sein können, sollten postkoloniale Theorien zentraler (sowie verpflichtender⁴³) Bestandteil von Curricula sein. An Kunsthochschulen sowie Kunst- und Kulturinstitutionen ist gleichermaßen eine Dezentralisierung des eigenen institutionellen Kunstbegriffes anzustreben. Fragen, die in diesem Kontext gestellt werden können, sind u. a.: Welche Kunst und Wessen Kunst wird als solche anerkannt? Welche Kunst und Wessen Kunst wird als ‚kulturell‘, ‚ethnisch‘ oder ‚spezifisch‘ betrachtet? Welche Körper werden als universell betrachtet? Welche nicht? Wessen Wissen über Kunst wird als neutrales Wissen vermittelt? Wessen Wissen als subjektive ‚Perspektive‘? Eine Dezentralisierung von Wissen und auch vom Verständnis von Kunst ist nicht ohne eine Erweiterung der Wissensbestände um Perspektiven von BIPOC möglich. Eine solche Dezentralisierung bedarf außerdem einer Auseinandersetzung mit den Gründen und Ursprüngen der produzierten Unsichtbarkeit dieses Wissens.

(2) Im Sinne eines gerechteren Sprachgebrauchs bedarf es einer Kenntnis darüber, dass auch Sprache niemals neutral ist, sondern aus Machtverhältnissen entstanden ist und Machtverhältnisse erschafft. Sprache beeinflusst Denken und Wahrnehmung und bringt

43 Unter anderem von Nana Adusei-Poku wird darauf hingewiesen, dass das zwischenzeitliche und optionale Lehren postkolonialer, sowie auch feministischer, queerer und weiterer kritischer Ansätze nur ‚an der Oberfläche kratzen‘ könne. Adusei-Poku ruft zu einem ganzheitlichen Verständnis von Lernen auf, was bedeute, dass Lernen und Wissen selber stets im Zusammenhang mit ihren machtvollen Ursprüngen und Effekten betrachtet werden und somit ‚Alle Alles‘ lernen müssten („Everyone Has to Learn Everything“)(vgl. Adusei-Poku 2018).

Bedeutungen und Narrative hervor, welche im betrachteten Themenfeld häufig kolonialen Ursprungs sind. Hierüber ist Sensibilisierung und (Ver-)lernen vonnöten, um die Reproduktion und Normalisierung kolonial-rassistischer und weiterer diskriminierender Sprechweisen, Begriffe und Fremdbezeichnungen zu vermeiden. Außerdem sollte eine Auseinandersetzung mit und ein Anerkennen von Selbstbezeichnungen unterschiedlicher marginalisierter Gruppen und eine Normalisierung dieser selbstgewählten Begriffe stattfinden.⁴⁴

(3) Damit gesellschaftliche und institutionelle Machtverhältnisse und die eigenen Verstrickungen in diese nicht als Normalität hingenommen und unerkant bleiben, sind sensibilisierende Maßnahmen wie Workshops, Fortbildungen und allgemein diskriminierungssensible Bildung für alle Akteur*innen einer Institution zu empfehlen. Sensibilisierung ist hierbei jedoch nicht als Ziel, sondern als Auftakt zu einem strukturellen Veränderungsprozess zu betrachten, welcher alle hier genannten Handlungsebenen (und weitere) beinhalten sollte. Während diskriminierungssensible Bildung eine notwendige Bewusstwerdung über Privilegien beansprucht, wodurch erneut die *weiße* Mehrheitsgesellschaft fokussiert wird, sind gleichermaßen Räume für Empowerment⁴⁵, Austausch und/oder Beratung für Betroffene von Diskriminierung zu schaffen. Hierbei sollte gewährleistet sein, dass Diskriminierung nicht nur als individuelles Problem verhandelt, sondern stets auf struktureller Ebene betrachtet wird.

(4) Für eine Gewährleistung von umfassenderen Perspektiven in Lehre und Beratungsangeboten sowie Repräsentation und Chancengleichheit in Bildungs- und Kunstinstitutionen gleichermaßen, sollte fokussiert werden, wer eingestellt wird. Es ist kritisch zu befragen, welche Perspektiven Mitarbeitende und Leitungspositionen bieten und welche Perspektiven fehlen. Zur Eindämmung von Rassismus in vermitteltem Wissen, Sprache und Normen ist das Vorhandensein von BIPOC und weiteren marginalisierten Perspektiven in der Lehre, der künstlerischen Praxis und in Entscheidungspositionen unerlässlich. Auch in Gleichstellungs- und Beratungsangeboten sollte mitbedacht werden, dass von Personen ohne Rassismuserfahrung Rassismus zum Teil nicht als solcher erkannt oder anders bewertet wird, und somit ein ausschließlich *weißes* Team in diesem Bereich möglicherweise nicht die notwendigen Kompetenzen und Unterstützung bieten kann.

44 Durch das Gleichstellungsbüro der HKS Ottersberg wurde 2020 ein umfassender Leitfaden für gerechte Sprache (Schoch 2020b) erstellt, welcher wichtige Handlungsempfehlungen insbesondere zum Gebrauch einer gendergerechten Sprache beinhaltet, sowie weitere Dimensionen (un-)gerechter Sprache thematisiert. Derartige Empfehlungen sind als notwendig für ein gerechteres Miteinander zu betrachten, beinhalten ohne einer umfassenderen (verpflichtenden) Sensibilisierung jedoch die Gefahr, im Sinne von ‚Happy-Diversity‘, tiefer verankerte diskriminierende Strukturen zu verdecken. Bezüglich rassistischer Sprache sollte an dieser Stelle zusätzlich ein Bewusstsein dafür hergestellt werden, dass „der bloße Verzicht auf rassistische *weiß*-tradierte Begriffe, [...] ‚automatisch‘ zu einem ‚Verschwinden‘ der durch sie (re)produzierten Ideen führt“ (Arndt/Ofuately-Alazard 2011: 11f).

45 Empowerment beschreibt eine *Selbstbefähigung* und *Selbststärkung*. Somit ist zu hinterfragen, ob im Kontext Rassismus von *weißen* Menschen ‚empowert‘ werden kann. Hier empfiehlt sich, sich mit Strategien des ‚Powersharing‘ auseinanderzusetzen.

(5) Zuletzt bedarf eine Umsetzung der hier genannten und weiterer Handlungsmöglichkeiten der Bereitschaft, zeitliche und finanzielle Ressourcen in eine umfassende Auseinandersetzung mit Rassismus und Diskriminierung zu investieren. Neben externen Berater*innen und Anstellungen von Expert*innen sind auch Gelder für Forschung und Dokumentation von großer Bedeutung, damit struktureller und institutioneller Rassismus erkannt und abgebaut werden kann. Überdies bieten interdisziplinäre Forschungsdesigns unter Einbindung unterschiedlicher Akteur*innen der Institutionen die Möglichkeit, im Rahmen der Forschung selber Wissen zu erarbeiten sowie Artikulations-, Austausch- und Handlungsräume zu eröffnen. Somit kann direkter Einfluss auf institutionelle Gewohnheiten und Abläufe genommen werden.⁴⁶

6.4. Fazit

Im Laufe der vorliegenden Arbeit konnte herausgearbeitet werden, dass Kunst- und Kulturinstitutionen sowie (Kunst-)Hochschulen in Deutschland und Europa mehrheitlich *weiße* Räume sind, in welchen (häufig unbewusst) gesellschaftlich verankerte rassistische Normalitäten reproduziert werden. Dies ließ sich unter anderem anhand von Wissensbeständen, Sprache, Darstellungs- und Repräsentationsformen, vermittelten Narrativen und Werten sowie Normativitäten und Alltagspraxen herausarbeiten.

In Bezug auf die eingangs formulierte Fragestellung, *inwieweit sich ‚Happyland‘ als metaphorisches Konzept auf weiße Kultur- und Bildungsinstitutionen, im Spezifischen auf Theater- und Kunsthochschulen übertragen lässt*, kann infolgedessen festgestellt werden: Die dominanten Wirkungsweisen von ‚Happyland‘, in Form einer Nicht-Anerkennung von Rassismus als gesamtgesellschaftlich diskriminierende sowie privilegierende Struktur sind in den untersuchten Institutionen nicht nur wirksam, sondern haben gleichermaßen direkten Einfluss auf das Fortbestehen von ‚Happyland‘ als gesamtgesellschaftliches Phänomen.

Darüber hinaus wurde die Frage gestellt, *welche Rolle Diversitätspolitiken in diesem Kontext einnehmen*. In der Untersuchung konnten kausale Zusammenhänge hergestellt werden zwischen ‚Happyland‘ als privilegierendem gesellschaftlichen Zustand und dem Konzept der ‚Happy-Diversity‘ in Institutionen. Dieses Konzept trägt gleichermaßen zu einem Fortbestehen von Ungleichheitsverhältnissen und Rassismus bei, indem diese innerhalb der eigenen Strukturen nicht erkannt und benannt werden. Anhand der Ergebnisse der „Erhebung zu Diversität und Gleichstellung“, konnten die Verstrickungen und Reproduktionen kolonial-rassistischer Kontinuitäten an der HKS Ottersberg

46 Als Beispiel kann u. a. das Forschungsdesign von „Art.School.Differences“ genannt werden, woran sich die Möglichkeit eines nachhaltigen Einflusses aufzeigen lässt. Im Rahmen der zweijährigen Studie fanden die Notwendigkeit der Fragestellungen und das generierte Wissen durch die Beteiligung vieler, direkten Eingang in Lehre und Praktiken. Darüber hinaus „boten sich [...] einigen Lehrenden und Studierenden, die in den untersuchten Hochschulen teilweise marginalisierte Positionen einnehmen, Möglichkeiten zur Artikulation ihrer Sichtweisen und Partizipation an einem von den Hochschulen anerkannten und geförderten Forschungszusammenhang“ (Saner/Vögele/Vessely 2016: 7).

aufgedeckt und in der Struktur außerhalb der Institution verortet werden. Hierbei wurden deutliche Verbindungslinien zu ‚Happy-Diversity‘ und ‚Happyland‘ erkennbar, woraus die Wortschöpfung ‚Happy-HKS‘ hervorgeht.

Gegenläufig zu einem ‚happylandschen‘ Verständnis, nach welchem Rassismus stets mit individuellem Vorsatz oder Böswilligkeit zu tun habe, wurde deutlich, dass eurozentrische Narrative und Sprachgebrauch sowie damit einhergehende Prozesse des ‚Othering‘ eine gesamtgesellschaftlich dominante Welt-Wahrnehmung formen. In diesem historisch gewachsenen System finden Mehrperspektivität und andere Erzählungen über Geschichte, Gegenwart und Zukunft kaum Gehör. Künste, Medien und Wissenschaft, sowie auch pädagogische, soziale und Bildungsfelder sind entscheidende Akteur*innen in der (unbewussten) Reproduktion dieser asymmetrisch verteilten Repräsentationen und Privilegien. Hierin liegt gleichermaßen das Potential, innerhalb dieser Felder und darüber hinaus verfestigte Strukturen zu irritieren, indem Sichtbarkeit für Verschränkungen, Überschneidungen, Übergänge, Mehrdeutigkeiten und marginalisierte Erzählungen geschaffen werden. Damit können den dominanten, defizitären Narrationen über ‚das Andere‘ und ‚das Fremde‘ neue Erzählweisen und Wissensbestände entgegengesetzt werden.

Wenn künstlerische sowie Bildungseinrichtungen sich als gesellschaftliche Repräsentationsräume begreifen, dann ist es eine Voraussetzung, dass sie sich auch innerhalb des gesellschaftlichen Systems des Rassismus verorten. Es braucht Bewusstsein über die eigene Verantwortung, dieses System entweder weiter zu stabilisieren oder aber zu irritieren und somit gesellschaftliche Entwicklungen zu beeinflussen. Diversitätspolitiken sind in diesem Kontext gleichermaßen Chance wie auch Gefahr. Die Analysen und Beispiele im Laufe der vorliegenden Arbeit zeigen, dass es nicht möglich ist, einfach rassismuskritisch, offen und ‚diversitätsfreundlich‘ zu *sein*, sondern dass es hierfür vielmehr eines langfristigen, umfassenden und (selbst-)kritischen Prozesses bedarf. Wenn Diversität gesellschaftliche Wirklichkeit in ihrer Vielfalt wiedergeben möchte, dann beinhaltet dies außerdem eine Reflexion über Machtstrukturen sowie über die Hierarchisierung von Differenzen mit einem intersektionalen Bewusstsein. In Kunstinstitutionen und -hochschulen kann durch eine kritische postkoloniale Revision von vermitteltem Wissen, Sprachgebrauch, dem Verständnis von Kunst sowie Repräsentationen und Anstellungspolitiken der ‚weiße Blick‘ als dominante, scheinbar neutrale und allgemeingültige Blickweise herausgefordert und irritiert werden. Somit kann Platz geschaffen werden für neue Blickweisen, neue Denkweisen, neue Erzählungen und eine gleichberechtigtere Zukunft.

Über Jahrhunderte gewachsene und verfestigte Macht- und Ungleichheitsverhältnisse lassen sich nicht mit dem bloßen Willen, einem Leitfaden, Seminar oder kritischen

Theaterstück verändern oder gar abschaffen. Es braucht hierzu ein stetiges Hinterfragen, Neudenken, Umdenken, Verlernen und Neulernen. Anstelle eines Festhaltens an etablierten Strukturen, (institutionellen) Normalitäten und Gewohnheiten braucht es nicht zuletzt die Bereitschaft, sich radikal verunsichern zu lassen. Der Prozess der vorliegenden Arbeit begann mit Tupoka Ogette und während der Prozess weitergeht, soll diese Arbeit auch mit Ogette enden: „Unsicherheit ist gut. Sie bedeutet, dass Veränderung in der Luft liegt. Und Veränderung braucht den Zweifel, das Nachdenken, das neu Justieren und die damit einhergehende Unsicherheit“ (Ogette 2017: 79).

Literaturverzeichnis

- Adichie, Chimamanda Ngozi (2009): „The danger of a single story“, https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story (zugegriffen am 28.12.2020).
- Adusei-Poku, Nana (2018): „Everyone Has to Learn Everything or Emotional Labor Rewind“, in: Liepsch, Elisa und Julian Warner (Hrsg.): *Allianzen: Kritische Praxis an weißen Institutionen*, 1. Aufl., Bielefeld: transcript, S. 34–48.
- Ahmed, Sara (2012): *On Being Included: Racism and Diversity in Institutional Life*, Duke University Press.
- Ahmed, Sara (2015): „Melancholic Universalism“, <https://feministkilljoys.com/2015/12/15/melancholic-universalism/> (zugegriffen am 30.12.2020).
- Antidiskriminierungsstelle des Bundes (o. J.) „Die Gleichbehandlungsrichtlinien der Europäischen Union“, https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ThemenUndForschung/Recht_und_gesetz/EU-Richtlinien/eu-Richtlinien_node.html (zugegriffen am 11.12.2020).
- Arndt, Susan u. a. (Hrsg.) (2005): *Mythen, Masken und Subjekte: kritische Weisheitsforschung in Deutschland*, 1. Aufl., Münster: Unrast.
- Arndt, Susan und Nadja Ofuatey-Alazard (Hrsg.) (2011): *Wie Rassismus aus Wörtern spricht: (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache: ein kritisches Nachschlagewerk*, 1. Aufl., Münster: Unrast.
- Aslan, Emine (2017): „Wem gehört der Campus? Weiße Unilandschaften und Widerstandsformen von Student_innen of Color in Deutschland“, in: Fereidooni, Karim und Meral El (Hrsg.): *Rassismuskritik und Widerstandsformen*, Wiesbaden: Springer VS, S. 749–770.
- Attia, Iman, Swantje Köbsell und Nivedita Prasad (2015): *Dominanzkultur reloaded: Neue Texte zu gesellschaftlichen Machtverhältnissen und ihren Wechselwirkungen*, 1. Aufl., Bielefeld: transcript.
- Autor*innenKollektiv (2015): „Rassismuskritischer Leitfaden: Zur Reflexion bestehender und Erstellung neuer didaktischer Lehr- und Lernmaterialien für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit zu Schwarzsein, Afrika und afrikanischer Diaspora“, <https://www.elina-marmer.com/rassismukritischer-leitfaden/> (zugegriffen am 29.12.2020).
- Bönkost, Dr Jule (2016): „Weiße Emotionen - wenn Hochschullehre Rassismus thematisiert“, IDB PaperNo. 1, https://diskriminierungsfreie-bildung.de/wp-content/uploads/2016/07/IDB-Paper-No-1_Wei%C3%9Fe-Emotionen.pdf (zugegriffen am 24.12.2020).
- Brunner, Claudia (2020): *Epistemische Gewalt: Wissen und Herrschaft in der kolonialen Moderne*, 1. Aufl., Bielefeld: transcript.
- Butler, Judith (2007): „Kritik, Zwang und das heilige Leben in Walter Benjamins »Zur Kritik der Gewalt«“, in: Krasmann, Susanne und Jürgen Martschukat (Hrsg.): *Rationalitäten der Gewalt, Staatliche Neuordnungen vom 19. bis zum 21. Jahrhundert*, transcript, S. 19–46.
- Castro Varela, María do Mar (2016): „Postkolonialität“, in: Mecheril, Paul (Hrsg.): *Handbuch Migrationspädagogik*, Pädagogik, Weinheim Basel: Beltz, S. 152–166.
- Crenshaw, Kimberlé (1989): „Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics“, <https://philpapers.org/archive/CREDTI.pdf> (zugegriffen am 1.12.2020).

- Czollek, Max (2018): *Desintegriert euch!*, 8. Aufl., München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG.
- Dhawan, Nikita und María do Mar Castro Varela (2016): „What Difference Does Difference Make?': Diversity, Intersectionality and Transnational Feminist Politics“, *Wagadu: A Journal of Transnational Women's and Gender Studies* 16/2016, S. 11–39.
- DiAngelo, Robin (2018): *White Fragility: Why It's So Hard for White People to Talk About Racism*, Boston: Beacon Press.
- Die Vielen (2018): „DIE VIELEN“, <https://www.dievielen.de/> (zugegriffen am 28.12.2020).
- Diversity Arts Culture, Berliner Projektbüro für Diversitätsentwicklung (2019): „Wie wähle ich eine Fortbildung zur Sensibilisierung für Diskriminierung im Kulturbereich aus? –Eine Empfehlung von Diversity Arts Culture“, <https://diversity-arts-culture.berlin/magazin/fortbildungen-aber-welche> (zugegriffen am 29.12.2020).
- Eggers, Maureen Maisha (2011): „Diversity/Diversität“, in: Arndt, Susan und Nadja Ofuatey-Alazard (Hrsg.): *Wie Rassismus aus Wörtern spricht: (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache: ein kritisches Nachschlagewerk*, 1. Aufl., Münster: Unrast, S. 256–263.
- Fanon, Frantz (2016): *Schwarze Haut, weiße Masken*, 2. Auflage Aufl., Wien Berlin: Verlag Turia + Kant. Erstausgabe: 1952
- Foucault, Michel (1978): *Dispositive der Macht: über Sexualität, Wissen und Wahrheit*, Berlin: Merve Verlag.
- Foucault, Michel (1981): *Archäologie des Wissens*, 19. Aufl., Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Gümüşay, Kübra (2020): *Sprache und Sein*, 9. Aufl., München: Hanser Berlin.
- Gunda-Werner-Institut (Hrsg.) (2019): „Reach everyone on the planet ...“: Kimberlé Crenshaw und die Intersektionalität, Berlin.
- Gutiérrez Rodríguez, Encarnación (2016): „Sensing Dispossession: Women and Gender Studies Between Institutional Racism and Migration Control Policies in the Neoliberal University“, *Women's Studies International Forum* 54, S. 167–177.
- Gutiérrez Rodríguez, Encarnación u. a. (2016): „Rassismus, Klassenverhältnisse und Geschlecht an deutschen Hochschulen. Ein runder Tisch, der aneckt“, *sub|urban. zeitschrift für kritische stadtforschung* 4(2/3), S. 161–190.
- Ha, Kien Nghi (2016): „Blinde Flecken - Weiße Parallelgesellschaft oder wie rassistisch ist die Universität?“, <https://www.migazin.de/2016/05/10/weisse-parallelgesellschaft-oder-wie-rassistisch-ist-die-universitaet/> (zugegriffen am 5.11.2020).
- Hall, Stuart (1994): „Der Westen und der Rest. Diskurs und Macht“, *Rassismus und kulturelle Identität. Ausgewählte Schriften*, Hamburg: Argument-Verlag, S. 137–179.
- Hark, Sabine (2019): „Intersektionalität – ein Konzept von Gewicht und mit Geschichte“, in: Gunda-Werner-Institut (Hrsg.): „Reach everyone on the planet ...“: Kimberlé Crenshaw und die Intersektionalität, Berlin, S. 31–35.
- Heinemann, Alisha M.B. und María do Mar Castro Varela (2017): „Contesting the imperial agenda. Respelling hopelessness“, *Tijdschrift voor Genderstudies* 20/3, S. 259–274.

- Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg (2016): „Leitbild der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg“, <https://www.hks-ottersberg.de/hochschule/leitbild.php> (zugegriffen am 29.12.2020).
- Kalpaka, Annita (2015): „Wir behandeln alle gleich‘: Zwischen Gleichheitsanspruch und Diskriminierungswirklichkeit - Prozesse der Auseinandersetzung mit Diskriminierung im Hochschulalltag“, in: Attia, Iman, Swantje Köbsell und Nivedita Prasad (Hrsg.): *Dominanzkultur reloaded: Neue Texte zu gesellschaftlichen Machtverhältnissen und ihren Wechselwirkungen: Neue Texte zu gesellschaftlichen Machtverhältnissen und ihren Wechselwirkungen*, 1. Aufl., Bielefeld: transcript, S. 255–268.
- Kilomba, Grada (2019): *Plantation Memories: Episodes of Everyday Racism*, 5. Aufl., Münster: Unrast.
- Kuria, Emily Ngubia (2015): *Eingeschrieben: Zeichen setzen gegen Rassismus an deutschen Hochschulen*, 1. Aufl., Berlin: w_orten & meer.
- Liepsch, Elisa und Julian Warner (2018): *Allianzen: Kritische Praxis an weißen Institutionen*, 1. Aufl., Bielefeld: transcript.
- Mbembe, Achille Joseph (2016): „Decolonizing the university: New directions“, *Arts and Humanities in Higher Education* 15/1, S. 29–45.
- Micossé-Aikins, Sandrine (2013): „Not Just a Blackened Face“, <http://www.textures-platform.com/?p=3169> (zugegriffen am 28.12.2020).
- Morrison, Toni (1993): „Lecture and speech of acceptance, upon the award of the Nobel Prize for literature, delivered in Stockholm on the seventh of December, nineteen hundred and ninety-three“, New York: Knopf.
- Mudimbe, V. Y. (1988): *The invention of Africa: gnosis, philosophy, and the order of knowledge, African systems of thought*, Bloomington: Indiana University Press.
- Ogette, Tupoka (2017): *exit RACISM: rassismuskritisch denken lernen*, 2. Aufl., Münster: Unrast.
- Recke, Anta Helena (2018): „Uh Baby it’s a White World“, in: Liepsch, Elisa und Julian Warner (Hrsg.): *Allianzen: Kritische Praxis an weißen Institutionen*, 1. Aufl., Bielefeld: transcript, S. 50–58.
- Rommelspacher, Birgit (1995): *Dominanzkultur: Texte zu Fremdheit und Macht*, Orlanda-Frauenverl.
- Said, Edward W. (1993): *Culture and imperialism*, London: Chatto and Windus.
- Said, Edward W. (2003): *Orientalism*, London: Penguin. Erstausgabe: 1978
- Saner, Philippe, Sophie Vögele und Pauline Vessely (2016): „Schlussbericht Art.School.-Differences Researching Inequalities and Normativites in the Field of Higher Art Education“, <https://blog.zhdk.ch/artschooldifferences/schlussbericht/>.
- Scharathow, Wiebke (2009): „Zwischen Verstrickung und Handlungsfähigkeit: zur Komplexität rassismuskritischer Bildungsarbeit“, in: Scharathow, Wiebke und Rudolf Leiprecht (Hrsg.): *Rassismuskritik: rassismuskritische Bildungsarbeit*; Band 2, Schwalbach/Taunus: Wochenschau Verlag, S. 12–22.
- Schoch, Kerstin (2020a): „Onlineerhebung zu Gleichstellung und Diversität an der Hochschule“, <https://osf.io/9wegt/> (zugegriffen am 18.12.2020).
- Schoch, Kerstin (2020b): „Leitfaden gerechte Sprache“, Gleichstellungsbüro der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg <https://www.hks-ottersberg.de/hochschule/gleichstellung/index.php> (zugegriffen am 29.12.2020).

- Schwarzbach-Apithy, Aretha (2005): „Interkulturalität und anti-rassistische Weis(s)heiten an Berliner Universitäten“, in: Eggers, Maureen Maisha (Hrsg.): *Mythen, Masken und Subjekte: kritische Weis(s)einsforschung in Deutschland*, 1. Aufl., Münster: Unrast, S. 247–261.
- Sharifi, Azadeh (2018): „Antirassistische Interventionen als notwendige »Störung« im deutschen Theater“, in: Hill, Marc und Erol Yildiz (Hrsg.): *Postmigrantische Visionen: Erfahrungen, Ideen, Reflexionen, Postmigrantische Studien*, Band 1, Bielefeld: transcript, S. 207–222.
- Sharifi, Azadeh und Julian Warner (2018): „Vom Schreien und Brüllen oder Eine andere Theatergeschichte schreiben. Ein Gespräch mit Azadeh Sharifi“, in: Liepsch, Elisa und Julian Warner (Hrsg.): *Allianzen: Kritische Praxis an weißen Institutionen*, 1. Aufl., Bielefeld: transcript, S. 60–72.
- Shooman, Yasemin (2014): „- Weil ihre Kultur so ist“: Narrative des antimuslimischen Rassismus, Kultur und soziale Praxis, Bielefeld: transcript.
- Solanke, Iyiola (2019): „Wo sind in Europa die Schwarzen Professorinnen?“, in: Gunda-Werner-Institut (Hrsg.): „Reach everyone on the planet ...“: Kimberlé Crenshaw und die Intersektionalität, Berlin, S. 45–49.
- Sow, Noah (2015): „Schwarze Wissensproduktion als angeeignete Profilierungsressource und der systematische Ausschluss von Erfahrungswissen aus Kunst- und Kulturstudien“, in: Greve, Anna (Hrsg.): *Weißsein und Kunst: neue postkoloniale Analysen, Kunst und Politik: Jahrbuch der Guernica-Gesellschaft*, (Vol. 17), Göttingen: V&R unipress.
- Spivak, Gayatri Chakravorty (2008): *Can the subaltern speak? Postkolonialität und subalterne Artikulation*, Wien: Turia + Kant. Erstausgabe: 1984.
- Thompson, Vanessa Eileen und Alexander Vorbrugg (2018): „Rassismuskritik an der Hochschule: Mit oder trotz Diversity-Policies?“, in: Laufenberg, Mike u. a. (Hrsg.): *Prekäre Gleichstellung: Geschlechtergerechtigkeit, soziale Ungleichheit und unsichere Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft*, VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 79–99.
- Wissert, Julia (2018): „Was würden wir atmen, wenn weiße Menschen nicht die Luft erfunden hätten?“, in: Liepsch, Elisa und Julian Warner (Hrsg.): *Allianzen: Kritische Praxis an weißen Institutionen*, 1. Aufl., Bielefeld: transcript, S. 244–260.
- Wissert, Julia und Sonja Laaser (2017): „Anti-Rassismus-Klausel“, <https://www.antirassismusklausel.de/die-klausel/> (zugegriffen am 28.12.2020).
- Yildiz, Erol (2014): „Postmigrantische Perspektiven: Aufbruch in eine neue Geschichtlichkeit“, in: Yildiz, Erol und Marc Hill (Hrsg.): *Nach der Migration*, Bielefeld: transcript, S. 19–48.

Erklärung über die Eigenständigkeit

Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die Arbeit selbstständig und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln angefertigt habe. Alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen wurden, sind durch Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht worden.